

**Un acercamiento al espacio editorial colombiano de los años sesenta.
El caso de Ediciones Tercer Mundo (Bogotá, 1961-1970)**

Trabajo presentado para optar por el título de filólogo hispanista

Danilo Penagos Jaramillo

Asesora

Dra. Ana María Agudelo Ochoa

**Universidad de Antioquia
Facultad de Comunicaciones
Filología Hispánica
Medellín
2018**

Contenido

Contenido	2
Figuras, gráficos y tablas	3
A modo de introducción	5
I. <i>Ediciones Tercer Mundo</i> (Bogotá, 1961-1970) y el mercado editorial de los años sesenta.....	11
1. La industria del libro colombiano, una realidad	11
2. «Un servicio editorial de Colombia para América Latina».....	15
2.1. Amplificación y estrategias de mercado	21
II. Ediciones Tercer Mundo y su catálogo editorial (1961-1970).....	34
1. «Un pueblo que lee es un pueblo que piensa».....	34
1.1. De «El hombre» y «La tierra» a una «Antología del pensamiento colombiano» 37	
1.2. «Una colección de Tercer Mundo no debe faltar en ninguna biblioteca pública o privada».....	43
2. La colección «Narrativa Colombiana Contemporánea» (1962-1967): valor y cambio literario dentro del espacio editorial colombiano de los años sesenta	45
2.1. Narrativa, colombiana y contemporánea. Hacia una caracterización de la colección.....	48
2.2. Recepción, consagración y canonización de una colección literaria	55
Consideraciones finales	64
Referencias bibliográficas	67

Figuras, gráficos y tablas

Figura 1. Logo de Ediciones Tercer Mundo.....	16
Figura 2. Lema de la editorial: «Un servicio editorial para América Latina».....	18
Figura 3. Portada de <i>Tercer Mundo. Gaceta mensual</i>	23
Figura 4. Portada del suplemento <i>El ámbito de las ideas</i>	25
Figura 5. «Nuevas oportunidades de cultura»	29
Figura 6. Logos distintivos de las colecciones «Caballito de Mar», «Problemas de América» y «Aventura del desarrollo».....	41
Figura 7. Cubierta de <i>Respirando el verano</i> (1962).....	53
Gráfico 1. Cantidad de libros editados por Ediciones Tercer Mundo, 1961-1970.....	19
Gráfico 2. Relación catálogo general y libros de literatura publicados durante 1961-1968	49
Tabla 1. Colecciones ofrecidas en 1967 por Ediciones Tercer Mundo	35
Tabla 2. Colección «Narrativa colombiana contemporánea» (1962-1967).....	47

Resumen

Este trabajo, a partir de una base documental y bibliográfica, reconstruye los diez primeros años de historia de Ediciones Tercer Mundo (Bogotá, 1961-1970) y define su actuación en el espacio editorial colombiano en los años sesenta. La caracterización de las estrategias desplegadas por la editorial para ganar confianza en el mercado y estructurar su propuesta intelectual y cultural permite comprender algunas de las dinámicas de la edición colombiana y muestra cómo Ediciones Tercer Mundo se convirtió en un referente editorial y participó de la renovación literaria de la segunda mitad del siglo XX en Colombia.

Palabras claves: Ediciones Tercer Mundo, estudios editoriales, colecciones editoriales, mercado del libro colombiano, narrativa colombiana.

A modo de introducción

En los últimos años, los estudios alrededor de la cultura impresa en Colombia han tomado gran relevancia para comprender las dinámicas de producción y circulación de la literatura en el país, abriendo, de este modo, las fronteras delimitadas por la historia y la crítica literarias. Los objetos y fuentes para un abordaje del fenómeno literario ya no son solamente los autores y sus obras más representativas. Los salones, los cenáculos, las tertulias, los cafés, las publicaciones periódicas, la crítica, las editoriales, las librerías, las bibliotecas, entre otros elementos, hacen parte de todo un entramado de instancias que configuran el campo intelectual y cultural donde la literatura se institucionaliza. En este sentido, nuevas perspectivas teórico-metodológicas abogan por el examen de otras facetas y de otros materiales literarios para el estudio sistemático de la literatura en nuestro país.

Las historias del libro y de la edición hacen parte de las nuevas posibilidades de análisis que ha brindado el reconocimiento de estos nuevos enfoques. No obstante, la producción académica al respecto apenas inicia. Los trabajos que vuelcan la mirada hacia este fenómeno con rigor teórico y metodológico se pueden, por su escasez, referenciar fácilmente y su periodo de gestación no supera los últimos veinticinco años. Esta bibliografía, aunque sea preliminar, deja de lado los listados descriptivos de nombres, cronologías e inventarios bibliográficos presentes desde el siglo XVIII, y analiza la cultura impresa en relación a la historia cultural, intelectual y literaria en nuestro país (Pérez, 2017).

Al hacer un balance de estos trabajos, los mismos se pueden dividir en dos tendencias, que no difieren entre sí, a pesar de que el tratamiento de sus fuentes sea distinto. Por un lado, aparece aquella en la cual se puede observar una preocupación por la popularización del libro, la creación de comunidades alrededor del artefacto escrito y la formación de un público lector. Son muestra clara de dicha tendencia los trabajos de Renán Silva (1992, 1998) con su estudio sobre la universidad y las prácticas de lectura en el Nuevo Reino de Granada y los de Gilberto Loaiza (2009) con su investigación sobre la expansión del libro en la segunda mitad del siglo XIX.

Por otro lado, se pueden encontrar las investigaciones que se ocupan de la figura del editor y de las colecciones editoriales. Aquí caben los estudios de Silva sobre el libro y la cultura popular en Colombia durante la República Liberal (1930-1948) (2005, 2009), en los cuales se analiza la función de la Biblioteca Aldeana y la colección Daniel Samper Ortega. En esta misma línea se inscriben los trabajos de Paula Marín, cuyas indagaciones se han enfocado en estudiar y dar cuenta del papel de los editores colombianos en la primera mitad del siglo XX, particularmente Germán Arciniegas (quien estuvo detrás de la colección Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1942, 1952) y Arturo Zapata (2017a, 2017c), ya que estos se convirtieron en casos singulares del fenómeno de profesionalización del editor en Colombia. Otros estudios de este corte son los que realizaron Miguel Ángel Pineda (2017), alrededor de Jorge Roa como editor-librero y creador de la Biblioteca Popular, una de las primeras colecciones editoriales del país, y el estudio de Sergio Pérez (2018) sobre Clemente Airó y el lugar que le dio, en su faceta como editor, a la publicación de distintas novelas de la literatura de la Violencia.

Cabe señalar que en la mayoría de estas publicaciones, cuya delimitación histórica no pasa de 1960, en tanto abordan fenómenos anteriores a esta década, hay una preeminencia de la figura del editor como protagonista o, bien, del Estado como garante y subsidiario de la producción editorial. El mercado literario y las empresas editoriales, entendidos desde un punto de vista comercial e industrial de producción masiva, solo aparecen en Colombia en la segunda mitad del siglo XX (Cobo Borda, 2000; Correa, 2013). El estudio del profesor Juan Guillermo Gómez (2005) es clave para entender la ampliación de este mercado con la inauguración de nueve editoriales que se ocuparon de la publicación y producción de «libros de izquierda», que formaron el discurso intelectual y académico en los años setenta. Sin embargo, hoy poco se ha dicho de la configuración de un mercado cultural y literario en la segunda mitad del siglo XX.

Ahora bien, ninguno de los estudios citados, a excepción del presentado por Cobo Borda, el cual da algunas puntadas sobre la actuación de editoriales como Ediciones Tercer Mundo, analiza ni describe el mercado editorial y literario de los años sesenta en Colombia. Se debe llegar hasta la investigación realizada por Daniel Llano Parra (2015), sobre el nadaísmo, para encontrar las primeras referencias a la cultura escrita durante dicha década.

El historiador avanza significativamente en el análisis del contexto intelectual y del circuito editorial colombiano en relación a ese movimiento y las instancias de legitimación que tuvieron los autores asociados a esta vanguardia en la segunda mitad del siglo XX. Empero, Ediciones Tercer Mundo (1961-2001) es más una fuente y no el objeto principal del trabajo.

Ante este panorama, esta investigación se propone y se justifica en la necesidad de estudiar a fondo los primeros años de una casa editorial, cuya actividad en los años sesenta formó un mercado y un público lector específicos. La hipótesis que soporta esta propuesta sostiene que Ediciones Tercer Mundo, ante las condiciones de posibilidad de un mercado que apenas se abría a la producción y consumo masivo de libros (Cobo Borda, 2002), instauró una serie de estrategias editoriales que la convirtieron en una de las empresas culturales más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. La creación de una gaceta mensual, de una galería de arte, de una librería y de una fundación para el desarrollo de la cultura hizo que Ediciones Tercer Mundo deviniera en un referente del campo intelectual en Colombia durante los años sesenta, y se estableciera desde su fundación en 1961 hasta su cierre en el 2001 como un referente dentro del espacio editorial colombiano.

Así las cosas, la comprensión de su propuesta editorial, con distintas colecciones temáticas dentro de su catálogo y el estudio de los primeros años de su funcionamiento entre 1961 y 1970, permitirán entender cómo esta empresa se convirtió en un derrotero del mercado del libro de los años sesenta en Colombia y cuál era su idea de lo literario. Aportar a la comprensión del mercado literario colombiano de esa década a través del estudio de una de las empresas editoriales más activas de ese momento es el objetivo principal de esta investigación. Para lograrlo, la descripción de las estrategias desplegadas por los editores de Ediciones Tercer Mundo a partir de su gaceta mensual (1964-1970), su catálogo y otros proyectos culturales, además de la caracterización de la colección de «Narrativa colombiana contemporánea», definiendo su importancia para la literatura colombiana de la segunda mitad del siglo XX, serán los objetivos que permitirán comprender, específicamente, la incidencia cultural e intelectual de Tercer Mundo durante los años sesenta.

El lector se encontrará así con dos capítulos en los que se desarrolla cada uno de estos temas. En el primero se describen y analizan las estrategias desplegadas por la editorial para consolidar los capitales económico y simbólico necesarios para su crecimiento como empresa

editorial y cómo se insertó con su proyecto en un mercado intelectual que si bien tenía potencial, no había podido despegar. En el segundo se estudia el catálogo editorial de Ediciones Tercer Mundo y se caracteriza la colección «Narrativa colombiana contemporánea» y su importancia para la renovación y difusión de nuevos valores literarios.

La orientación teórica y metodológica del trabajo es un acercamiento simultáneo desde los estudios editoriales y la sociología de la literatura. La literatura, definida como una institución es un aparato ideológico y un sistema socializador (Dubois, 2014), cuyas prácticas se erigen desde unas instancias que constituyen el producto literario mediante la interacción y dinámica propia del sistema, pues allí, según, Jacques Dubois, «se codifican y reproducen más ampliamente las normas que rigen el conjunto de la producción [...] y su función principal es asumir la legitimidad literaria y reproducirla mediante el crédito cultural que les otorgan a los productos y a los agentes de producción» (p. 74). Estas premisas junto con las nociones que propone Itamar Even-Zohar (2011) de mercado y repertorio, serán un referente conceptual que permitirá comprender cómo una casa editorial de la naturaleza de Ediciones Tercer Mundo se instauró en el centro del espacio editorial y literario colombiano de la segunda mitad del siglo XX, pues sus editores desplegaron una serie de estrategias que aseguraron y aumentaron su capital simbólico y económico instaurando un control sobre el mercado del libro y la imposición de un valor literario mediante la selección, producción y promoción de obras literarias específicas (Dubois, 2014).

Siguiendo esta línea de sentido, es necesario para este trabajo tomar como referente teórico el trabajo de Michael Bhaskar (2014), quien define la publicación-edición como un acto de selección y expansión. Las nociones de «filtrado» y «amplificación» son, de este modo, fundamentales, pues ambas aluden directamente a una actividad editorial que se preocupa por definir un corpus de textos específicos y por formar un público lector. En este sentido, «un estudio de la edición es un estudio del contenido» (p. xxiv). Este contenido está enmarcado dentro de un modelo y, a su vez, define una materialidad. De ahí que para caracterizar la apuesta literaria de Tercer Mundo en su catálogo es imprescindible contar con estos elementos teóricos, anudados a la definición de colección, entendida desde Sophie Montreuil (2001), como «una propuesta de lectura que hace la editorial, que se aplica a un conjunto de textos cuyo paratexto y soporte formal portan una concepción de la literatura

propia de la comunidad de lectura a la que, al mismo tiempo, designa y llama» (p. 274). La colección es, en definitiva, «etiqueta y texto, marco y contenido» (Montreuil, 2001, p. 250). Cabe aclarar que al ser una investigación de carácter heurístico, no se pretende hacer hacer una aplicación, discusión o demostración de la teoría, esta solo se utiliza como un referente a la hora de nombrar ciertos asuntos.

Desde lo metodológico, esta investigación parte de una base documental y bibliográfica (archivos oficiales, libros, publicaciones periódicas, entre otros.), cuyo análisis se hace siguiendo la ruta metodológica de los estudios editoriales y de la sociología de la literatura. Esta ruta sirve para trazar un camino que se recorre de la siguiente manera: una etapa descriptiva y otra explicativa. Para dar cuenta de la propuesta y estrategias editoriales de Tercer Mundo, en la descripción, servirán como fundamentos los postulados de Bhaskar (2014), para comprender el sistema editorial (en especial lo referido a contenido, filtrado y amplificación) y la orientación metodológica que brinda Martin Doré (2017) y Montreuil (2001), donde se establecen unos elementos susceptibles de análisis para el examen de una colección editorial, entre estos: autores, géneros, primeras ediciones y reediciones, prólogos y epílogos (y quiénes los escriben), tiraje y ventas, principio unificador y directores de la colección. Con esto se establecerá, por un lado, las características de la oferta narrativa de Tercer Mundo y, por otro, la idea literaria que deseaba promover dentro del mercado colombiano, en tanto que como proyecto editorial se ubica en una doble dimensión: económica e ideológica. Con estos mismos postulados se construyeron las variables de las bases de datos utilizadas para el trabajo: una donde se hizo una reconstrucción del catálogo de la editorial y la gaceta publicada, identificando las colecciones, los autores, los formatos y los ritmos de publicación y la propuesta intelectual y estética y otra donde se identificaron las colecciones de literatura, los géneros y sus autores.

En la etapa explicativa, se estudia la editorial y su contexto. Los postulados propuestos por Dubois y Even-Zohar ayudan a reconocer y definir el mercado literario en los años sesenta en Colombia y las prácticas de legitimación y consagración de obras y autores, dentro de un sistema que se abría a nuevas apuestas poéticas y materiales. Aquí, también es fundamental el análisis de la formación de un público lector y consumidor de libros, y la definición de un nuevo canon, a través de la colección, pues el proceso de publicación, como

lo señala Chartier (2006), es siempre «cualquiera sea su modalidad, un proceso colectivo que implica varios actores y que no separa la materialidad del texto de la textualidad del libro» (p. 2).

Hay que decir que este estudio es la culminación de un proceso que tuvo varias etapas. La primera de ellas fue la definición del problema de investigación en el marco del proyecto «Edición del cuento colombiano en el siglo XX: poéticas y soportes» (2018-2019) del grupo de investigación Colombia: tradiciones de la palabra. Un segundo momento estuvo orientado por la reconstrucción bibliográfica del objeto de estudio por medio del acopio de información y sistematización de diversos datos, como el catálogo de la editorial y la revisión de publicaciones periódicas de la época. Una visita a las principales bibliotecas del país (Biblioteca Luis Ángel Arango, Biblioteca Nacional, Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, UdeA, y Biblioteca Luis Echavarría Villegas, Eafit, la Biblioteca Pública Piloto y el Archivo General de la Nación) permitió establecer una base de datos amplia y susceptible a diversas preguntas de investigación, a pesar de las posibles omisiones que puedan haber tenido lugar. El apoyo financiero del Fondo para trabajos de grado de pregrado de la Facultad de Comunicaciones y el Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI) de la Universidad de Antioquia fue fundamental para realizar esta tarea.

Finalmente, el resultado esperado con esta investigación es la producción de un texto, que por la línea de investigación en la que se inscribe este proyecto, esto es, los estudios editoriales, abra un camino para otros trabajos de este tipo dentro del pregrado Filología Hispánica, ya que es poco habitual ver indagaciones de este tipo dentro de la producción académica del pregrado. Esta investigación reconoce entonces que es tarea del filólogo poder comprender el desarrollo de la cultura literaria e intelectual no solo desde el texto en sí mismo, sino también a partir de todo el contexto de producción en el que este aparece y se difunde.

I. *Ediciones Tercer Mundo* (Bogotá, 1961-1970) y el mercado editorial de los años sesenta

1. La industria del libro colombiano, una realidad

Como es sabido, los años sesenta estuvieron marcados por hechos, a nivel nacional e internacional, de gran relevancia para la transformación del campo intelectual y cultural. El crecimiento demográfico, las convulsiones políticas, los movimientos de liberación nacional (descolonización) y nuevos modelos de desarrollo económico, generaron grandes rupturas en los esquemas de organización del mundo intelectual. Para el caso latinoamericano y, por defecto, colombiano, la aparición del denominado «tercer mundo», a causa de la polarización forzada por el capitalismo y el comunismo, hizo que en este territorio se abriera una ventana para mirar y entender de una manera más amplia el pasado, el presente y el futuro del continente. En Colombia, la imposición del Frente Nacional (1958-1974), la aparición de las guerrillas, la construcción de nuevos centros urbanos y el fortalecimiento de la industria y, en esta medida, de la clase media, gracias a la inversión de capital extranjero (especialmente estadounidense), permitirían que la organización social e intelectual del país intentara estar acorde con las exigencias históricas (Cf. Bushnell, 1994; Melo, 2015; Tirado Mejía, 2016).

En el campo intelectual y cultural hubo un reordenamiento muy significativo de las instituciones, causado principalmente por la fundación de las facultades de ciencias sociales en las principales universidades del país y por la desaparición de grupos como el de la revista *Mito* (Bogotá, 1955-1962). La antropología, la sociología, la economía y la historia crearían un nuevo ambiente para las discusiones intelectuales (Tirado Mejía, 2016). El mundo académico se fortalecía tomando, de este modo, la batuta del campo intelectual, dominado anteriormente por políticos y gentes relacionadas con el poder estatal. Con estos cambios, nacía un nuevo público lector: universitario y especializado; los escritores, por su parte, empezaban a asumir su autonomía, gracias a las posibilidades que les brindaba la profesionalización de su oficio (Marín, 2017b). Esta nueva posición del campo intelectual presentaba

un nuevo panorama de la edición en Colombia. Los vientos de cambio del mundo entero no eran ajenos a la realidad del país, y el pensamiento sobre la historia produjo una serie de editoriales dedicadas a revisar la manera en que se había analizado el devenir político, económico, social y cultural del país (Correa, 2012, p. 3).

La industria editorial y gráfica se empezó a consolidar gracias a los cambios estructurales de la sociedad y de la economía, tanto así que el tiempo comprendido entre 1961 y 1972 se puede denominar como la «era del progreso industrial y técnico» en este campo (Canal Ramírez y Chalarca, 1973, p. 147). Las empresas dedicadas a la impresión expandieron sus redes de mercado y multiplicaron su producción. Lo que conllevó a que los bienes culturales, como las revistas y los libros, amplificarán su recepción. No obstante, dicho crecimiento no estuvo, en sus inicios, exento de críticas y posturas que revelaban una suerte de frustraciones y escollos para el desarrollo del campo editorial.

En un estudio de carácter sociológico, patrocinado por el Banco de la República, Fernán Torres León hizo un balance detallado de la situación de la cultura en Colombia a comienzos de los años sesenta, restringiendo el abordaje de este fenómeno a las artes plásticas, la música, la literatura y el teatro. Allí se destacaba la concentración de las manifestaciones artísticas en un sector muy pequeño de la sociedad y se enfatizaban en la fragilidad de la industria cultural. Si bien había una oferta amplia de servicios culturales: conciertos, exposiciones pictóricas, obras de teatro y libros, en las principales capitales del país, no existían novedades en las formas de ofrecer dichos productos, lo que conllevaba a que la clase media y las masas populares no se sintieran atraídas por los distintos valores de «cultivo intelectual», que a su vez eran un «medio para ascender en la escala social, aumentar los ingresos y diferenciarse de los grupos inferiores». Como consecuencia, «la cultura ya no constituía una herramienta para ascender y su eficacia decrecía» (Torres León, 1964, p. 1280).

Dentro de este contexto, el mercado del libro colombiano estaba enfrentado a la falta de condiciones materiales para el ejercicio de una actividad productiva y estable. Los editores, escritores y libreros reconocían, desde un punto de vista optimista, que las actividades editoriales habían crecido de manera considerable al iniciar la década, empero todavía existían algunas limitaciones. Para Salomón Lerner, editor y librero, la restricción

principal para la consolidación de un campo editorial competitivo era la inexistencia de una industria editorial, como la textil o la metalúrgica (citado por Moreno Clavijo, 14 de julio de 1963, p. 2). Mientras en Argentina y México el libro se producía dentro de un esquema industrial y especializado, en tanto ya había una separación de las labores y oficios editoriales —editor, impresor, librero, escritor, tipógrafo, publicista, etc. (De Diego, 2014)— en Colombia apenas se superaba la triple tarea «escritor-editor-distribuidor» (Betancur, en entrevista con Moreno Clavijo, 14 de julio de 1963, p. 2). Pocas editoriales colombianas funcionaban con un esquema empresarial definido y con una proyección ideológica, cultural y estética que fortaleciera la producción del libro colombiano.

Ahora bien, ante la posibilidad de competir en el mercado internacional del libro, la respuesta por parte de los editores de la época también era esperanzadora. Había un buen producto y material intelectual para lograr la aceptación dentro del público lector (Lerner en entrevista con Moreno Clavijo, 14 de julio de 1963). El «despegue» de la industria del libro en Colombia para lograr competitividad se fundamentaba, según Luis Carlos Ibáñez, en tres pilares: 1. «un mercado interno que consumiera por lo menos la tercera parte de la edición»; 2. «medios aptos para presentar un libro bien editado»; 3. «existencia de una clase intelectual capacitada para escribir libros de jerarquía internacional y traductores para cualquier idioma» (Moreno Clavijo, 14 de julio de 1963, p. 2). Cumplidas estas condiciones, el libro colombiano ingresaría en el radar de la producción y consumo libresco latinoamericano, dominado en ese momento por Argentina, México y España.

Algunos datos sobre las condiciones del mercado del libro que permiten hacerse a una idea del panorama al que debían enfrentarse las editoriales, muestran cómo las condiciones políticas para consolidar una empresa editorial no eran propicias, a pesar de los supuestos beneficios que suponía la promulgación de la primera ley del libro en 1958 (Arango, 1991). Toda exportación reintegrada a Colombia debía ser pagada a un precio de \$13,50 dólares, por libro, si superaba los 90 días, en otros países el sector editorial estaba libre de dicho impuesto. El envío de libros a Argentina, principal conexión con el mercado internacional, tardaba cuatro meses, no había tiempo, entonces, de hacer el reintegro. Las tarifas de correos eran «absurdas»: un paquete de libros de cinco kilos despachado de Argentina hacia Colombia costaba \$ 0,22 dólares, de México a España \$0.14 dólares, de Colombia a

cualquiera de estos países \$1, 17 dólares (Ibáñez, marzo de 1966, n. 23). Con estas condiciones y limitantes del mercado del libro colombiano, para Belisario Betancur, «escribir un libro en Colombia [era] una aventura existencial de consecuencias aleatorias y de riesgos superiores a los que afronta otro empresario cualquiera productor de bienes físicos» (24 de octubre de 1965, p. 3 E).

En un estudio al respecto, Torres León (1964) señalaba la poca capacidad de la intelectualidad colombiana para superar dichas trabas y poder ser protagonista de la producción intelectual latinoamericana. Según este crítico de la cultura, los escritores eran los mayores culpables. El diagnóstico que resultó de su estudio era contundente con respecto a la situación de la industria editorial en Colombia y su porvenir y no era para nada positivo. Los causantes de este estado eran: la pereza intelectual, el envejecimiento de los escritores, la falta de juventud y renovación en la base del campo intelectual y literario, un falso posicionamiento del escritor («solo tiene compromiso con su vanidad»), la falta de profesionalización, el individualismo, la desorganización y la poca cultura. «De esta manera, la literatura [y por consecuencia, el libro] era –para Torres– una manifestación de poca importancia en Colombia» (1964, p. 1271). El estudio, además, realizaba una comparación con datos estadísticos que deja ver la desconsoladora situación de la producción intelectual en ese momento, con respecto al campo editorial Europeo. El número de libros producidos durante un año (agosto de 1963 - julio de 1964) fue 280, mientras que en países como Francia en 1952, diez años antes, se editaban alrededor de 10 mil libros (Torres León, 1964). Aunque la comparación sea algo desproporcionada, teniendo en cuenta la tradición librera y las condiciones de posibilidad de uno y otro sistema literario, eran muy pocos los libros que se editaban en Colombia, más aún, cuando se compara esta cifra con las de un mercado y un sistema más cercano en términos geográficos como el argentino, donde en el mismo periodo se publican cerca de 4 mil títulos nuevos (Aguado, 2014).

Con todo, la motivación por parte de un sector del mercado del libro no decaía ante estas cifras; en cambio, reunía todo tipo de esfuerzos para consolidar un espacio editorial competitivo y con una mayor producción. A inicios de los años sesenta se empezaron a gestar editoriales nuevas, cuyo objetivo principal era dar un viraje a la forma de hacer libros en nuestro país, pues: «una industria editorial próspera y eficaz ayudaría al escritor colombiano

a cumplir con un compromiso ineludible [...] participar activamente en el tablero de ideas que hoy se debate activamente en el gran escenario americano» (Moreno Clavijo, 14 de julio de 1963, p. 2).

2. «Un servicio editorial de Colombia para América Latina»

Conscientes de la fragilidad del campo editorial, pero motivados por consolidar una industria que permitiera la difusión y el estímulo al movimiento cultural, nació en 1961 Ediciones Tercer Mundo, empresa fundada en Bogotá por Luis Carlos Ibáñez (editor paraguayo radicado en Colombia, conocido por ser uno de los primeros editores comerciales del país [Ramírez, 2006]), Fabio Lozano Simonelli (distinguido intelectual perteneciente al liberalismo colombiano; conocido por su crítica al gobierno y su visión progresista del país [Rojas, 2014]) y Belisario Betancur (la figura más reconocida hoy en día gracias a su actividad política, intelectual y cultural como conservador y su periodo presidencial entre los años 1982 y 1986).

La vida intelectual y cultural colombiana de los años sesenta tuvo en Tercer Mundo una plataforma de emergencia y difusión de las ideas, ya que desde su fundación esta empresa se propuso la tarea de no solo «operar comercialmente en el mercado de los libros y de facilitarles la oportunidad de publicar los suyos a muchos autores a quienes siempre les fue difícil y conflictivo hacerlo», sino también ser «un vivero del pensamiento moderno en Colombia, con evidentes proyecciones hacia fuera de los límites nacionales» (Lozano Simonelli, octubre de 1964, n. 6, p. 1). Este proyecto se sustentaba en la idea de servir como punto de encuentro a distintos tipos de posturas intelectuales. La razón fundamental era delimitar un camino para todos aquellos que conscientes del momento histórico en el que participaban pudieran difundir posturas alternativas de reflexión política, histórica, filosófica, social y estética, pues esto ayudaría al escritor nacional «a cumplir con un compromiso ineludible: el de ser un hombre se su tiempo» (Betancur, en entrevista con Moreno Clavijo, 14 de julio de 1963, p. 2)¹.

¹ Una de las premisas intelectuales de los años sesenta sería el compromiso del escritor o el artista con los problemas de su tiempo. El discurso de Camus ante la Academia y la concepción sartreana del intelectual comprometido calaban hondo en los círculos de escritores y académicos, de ahí el llamado a encontrar los medios necesarios (editoriales e impresos periódicos), para difundir un pensamiento crítico y propositivo. Esta postura del pensamiento intelectual colombiano se puede encontrar desde los años 50, con las declaraciones en prensa de Hernando Téllez y Eduardo Caballero Calderón y posteriormente con la formación de *Mito* donde

Figura 1. Logo de Ediciones Tercer Mundo.

Fuente: Edición de *De la Nada al Nadaísmo* (1966), Biblioteca Luis Ángel Arango

El nombre dado a la editorial era una apuesta por reconocer el lugar del sujeto latinoamericano dentro de una coyuntura histórica particular. La creación del tercer mundo² por medio de un discurso de dominación y autoridad sobre los países latinoamericanos, asiáticos y africanos favoreció un régimen de representación cuyo pilar fundamental era el desarrollo. Transformar el mundo «subdesarrollado» por medio de una reestructuración social anclada en el progreso económico y la prosperidad material hizo que países como Colombia adoptarán el propósito de

crear las condiciones necesarias para reproducir [...] los rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la época: altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción material y los niveles de vida, y adopción generalizada de la educación y los valores culturales modernos (Escobar, 1996, p. 20).

Sin embargo, dicho propósito estaría condicionado por una política dependientista, que se arraigaba en el imaginario social y cultural de gran parte de la sociedad y, en gran medida, en las políticas gubernamentales. El resultado: deterioro de la sociedad en términos políticos, económicos y culturales. El hombre se movía, siguiendo a Gutiérrez, «entre la acerbia y la insensibilidad, el desasosiego y el tedio, el determinismo y la incertidumbre [...]» (mayo de 1964, n. 1, p. 1). La homogenización del tercer mundo y «los dos polos del poder mundial en disputa de la imposición de su influencia material e intelectual» (Gutiérrez, mayo de 1964, n. 1, p. 1) enfatizaban la necesidad de hacer un análisis crítico del pensamiento desarrollista y de los problemas más graves a los que se veían enfrentados los países de este lado del mundo: sobrepoblación, pobreza y analfabetismo. El paso de una sociedad tradicional a una

una de las principales será sobre cuáles deben ser las acciones a tomar por parte de los hombres de letras en el marco de la realidad nacional.

² Para una problematización general acerca del Tercer Mundo como concepto véase García Fernández (2004).

moderna era, entonces, el eje de la discusión intelectual, pues «en tal ambiente las ideas con dificultad se desenvuelven» (Gutiérrez, mayo de 1964, n. 1, p. 1).

Con esto en mente, Tercer Mundo se llamó así porque a «esta aventura y esta empresa [...] las animaba el designio de contribuir a que Colombia encuentre su camino, irguiéndose lucidamente por entre los muchos caminos que pasan por ella» (Lozano Simonelli, octubre de 1964, n. 6, p. 1). Para hallar su camino debía, según Lozano Simonelli, «afirmarse vigorosamente sobre sus raíces auténticas [...] y mirar con ojo avizor hacia las corrientes que determinan la marcha del mundo» (Lozano Simonelli, octubre de 1964, n. 6, p. 1). Los fundadores consideraban, igualmente, que la posición geográfica y cultural de Colombia era estratégica en la gestación de un nuevo campo intelectual. La publicación y difusión de obras nacionales y extranjeras sobre temas de actualidad política, economía, historia, sociedad y literatura serían las bases para constituir un catálogo editorial amplio y diverso, que respondía a una serie de motivos, tales como:

La fe en el despertar de la conciencia humana para un mundo digno y libre. La fe en el mensaje que emerge de los rumores del tercer mundo. La fe en la capacidad de Colombia para desempeñarse airoosamente en la etapa histórica que los mismos rumores anuncian (Lozano Simonelli, octubre 1964, n. 6, p. 1).

En 1966, tras cuatro años de labores ininterrumpidas, Luis Carlos Ibáñez, gerente de Ediciones Tercer Mundo, señalaba que la editorial apareció en un momento preciso. La toma de conciencia por parte del grupo intelectual que fundó la editorial ante «la crisis del poder, de la cultura, de la economía, de la sociedad y del pensamiento», estaba motivada por el deseo de encontrar nuevas formas de investigación, comprensión, estímulo y crítica de los problemas que preocupaban al hombre de su tiempo. En esta medida, este grupo estaba ávido de «encontrar nuevos caminos o nuevos instrumentos para salir del atolladero» (Ibáñez, marzo de 1966, n. 23, p. 2). Para Ibáñez, los libros editados por Tercer Mundo eran un nuevo instrumento de difusión y renovación de las ideas, tanto que podía afirmar «sin pedantería» que los autores editados, «sean cual fueren sus tendencias filosóficas y políticas, reflejan una nueva actitud del pensamiento colombiano. Lo arcaico y tradicional, por simple instinto, no se acercan por nuestra puertas» (marzo de 1966, n. 23, p. 2).

Figura 2. Lema de la editorial: «Un servicio editorial para América Latina»

Fuente: Gaceta mensual, octubre de 1964, n. 6, p. 8

Para Torres León (1964), en los años sesenta, empresas como Editorial Bedout y Carvajal y Cía., pioneras por su aparataje técnico e industrial, no se podían considerar como hitos de la autonomía del campo editorial y literario, pues funcionaban solo como «industrias de impresión que fabricaban libros por encargo y a precios muy elevados» (p. 1270). A diferencia de estas, la publicación de libros por parte de Tercer Mundo y las actividades culturales que se fomentaban desde sus múltiples plataformas se caracterizó por la afirmación de una actitud intelectual heterogénea y crítica. En esta vía, sus socios y colaboradores profesaban un pensamiento que no era homogéneo y no veían «con simpatía los intentos de uniformar el pensamiento» (Lozano Simonelli, octubre de 1964, n. 6, p. 1). Para Adelaida Uribe, con la fundación de Ediciones Tercer Mundo se había dado «un paso decisivo en nuestro progreso intelectual» (abril de 1964, n. 2, p. 8). La empresa no se limitaba

a editar, como se hizo antes, con criterio de simple impresor, sino que se anticipaba a abrir un más ancho campo a los escritores, a darles la oportunidad de hacerse conocer, de dialogar con sus lectores, de transmitirles a ellos sus inquietudes, de comunicarles sus sentimientos, de discutir sus preocupaciones y problemas. (Uribe, abril de 1964, n. 2, p. 8).

El crecimiento de Tercer Mundo durante sus primeros años de funcionamiento fue paulatino (véase el gráfico 1). Sus servicios editoriales y culturales le permitieron consolidar, en poco tiempo, una idea clara de lo que debía hacer para conquistar las exigencias del mercado del pensamiento impreso. Con la edición de sus dos primeros libros en 1961, titulados *El método psicoanalítico de Erich Fromm* (Colección El hombre) de José Gutiérrez y *Colombia, cara a cara* (Colección La Tierra) de Belisario Betancur, impresos en la Editorial Iqueima, la editorial se trazó un programa orgánico de publicación que se presentaba como una contribución al esclarecimiento de los problemas nacionales, pues la causa principal de la

crisis de la época no podía provenir de su desconocimiento. Interesados y agitados por el destino del país, los dueños de Ediciones Tercer Mundo eran intelectuales que bajo un sello editorial ofrecían el más amplio panorama de temas y autores que seguía «la pista de movimientos y cifras intelectuales que era necesario conocer en la forma más completa» (Guerra, junio/julio de 1965, n. 14 y 15, p. 13) en aquella época.

Gráfico 1. Cantidad de libros editados por Ediciones Tercer Mundo, 1961-1970³

Fuente: elaboración propia

En 1966 y 1967, como se muestra en el gráfico 1, la editorial alcanzó sus años más productivos durante el periodo estudiado. Este pico de producción tuvo dos antecedentes significativos: por un lado, la compra en 1964 de Antares Ltda, reconocida imprenta de la época (Cf. Higuera, 1970), que le garantizaba a Tercer Mundo tener sus propios talleres tipográficos y mayor control sobre su propia producción; y, por otro, la constitución en 1965 de la Fundación Tercer Mundo para el Desarrollo Humano.

Con estos dos acontecimientos, la empresa se convirtió en una casa editorial con mayor músculo industrial capaz de proporcionar libros de calidad, a bajos precios (en 1966 ya habían publicado 80 libros y la afluencia de manuscritos originales era habitual [Ibáñez, marzo de 1966]), con tirajes de más de 3 mil ejemplares de algunos de los títulos (*El sueño de las escalinatas*, 1964, de Jorge Zalamea, en edición de lujo y gran formato, alcanzó un

³ Hasta este momento, no hay datos suficientes para explicar la baja en la producción durante los últimos tres años del periodo estudio. Solo se puede decir, esta época coincide con la campaña de Betancur a la presidencia en las elecciones de 1970 y que de 1968 a 1974 hay una estabilización del número de libros publicados, con un promedio de 24 por año. En 1976, esta cifra sería el doble, con 50 libros publicados en ese año.

tiraje de 5 mil) y que le ofrecía al lector «buen gusto» y «alta calidad» (*Gaceta*, abril de 1966, n. 24, p. 12), «al escritor experiencia editorial y distribución adecuada» y «al hombre de negocios impresos pulcramente editados» (*Gaceta*, octubre de 1964, n. 6, p. 5). Todo esto coincidió, a su vez, con la inauguración de las nuevas sedes de la librería y la galería de arte; la instalación del salón de conferencias; la creación de una red de agencias de publicidad y de distribución en todo el país y en el extranjero, y una publicación periódica propia, que obligó a la editorial a distribuir las funciones de su quehacer profesional.

La división del trabajo, es decir la especialización de los oficios editoriales, hacía que su marcha por el mercado fuera la de una empresa moderna, con procesos industrializados y eficientes. La departamentalización de Ediciones Tercer Mundo generó, de este modo, como es habitual, nuevos cargos y funciones dentro del organigrama empresarial. Luis Carlos Ibáñez era el gerente y encargado de la administración, Belisario Betancur, Fabio Lozano Simonelli y José Gutiérrez, según la información recopilada, estuvieron al frente de las colecciones editoriales y Fernando Guillén Martínez era la cabeza de la Fundación. Es importante señalar que dentro de la estructura organizacional, las mujeres tendrían un lugar protagónico: Helena Araujo y Bertha Beatriz de Fernández hacían parte del comité de redacción de la *Gaceta*, mientras que María Luisa Barea ocupaba el cargo de jefa de redacción de la misma; Lucía Muelle, sobrina de Ibáñez y quien había publicado algunos textos en *El Tiempo*, ejercía como directora de la librería; Cecilia Ireguí de Holguín estaba al frente de la galería de arte; Rita Restrepo era la encargada del programa de conferencias e integraba, a la vez, el comité de redacción de la *Gaceta*; Luz Londoño de Duque ejercía el rol de encargada del departamento de ventas y relaciones públicas de la editorial, y, por último, Margarita Rodríguez Zuleta era la agente de publicidad de la *Gaceta*.

Los procesos editoriales de esta empresa no se dieron de manera aislada y su amplificación fue fruto de la creación de espacios de sociabilidad propicios para su actividad editorial, como la librería o la galería de arte, y de las facilidades tecnológicas que adquirieron (según España [2007], Tercer Mundo funcionó muchos años con una imprenta *offset*, que le permitía imprimir más de 3 mil ejemplares). En consecuencia,

El pensamiento vivo de los colombianos creó en torno a ese nombre [Tercer Mundo] la urgencia de un trabajo intenso de escudriñamiento social, de firme indagación académica, de

audaz cambio literario, unido al esfuerzo por vincular y asociar en un haz de voluntades cooperativas y concordantes la casi siempre solitaria tarea de los intelectuales que forman la vanguardia cultural de la nación (La Redacción, marzo de 1966, n. 23, p. 1).

Su acogida dentro del público lector, la creación de canales de amplificación y distribución de la producción intelectual y sus talleres tipográficos funcionando de manera eficiente le permitieron posicionarse dentro del mercado. La empresa adquirió el capital simbólico y financiero que le garantizaban un lugar privilegiado dentro del campo intelectual de los años sesenta y contribuía a la activación de un campo editorial hasta ese entonces reducido, estático y sin autonomía. De este modo, se empieza a hablar de la «única editorial» que en los sesenta estaba «dedicada a la comercialización del libro colombiano con criterio propio» (Torres León, 1964, p. 1270)⁴ y, evidentemente, esto trascendía en el campo intelectual y cultural colombiano y, por qué no, latinoamericano, pues con su eslogan y las redes editoriales establecidas, la empresa tocaba la puerta de otras latitudes, al ofrecerse como «Un servicio editorial para América Latina» (véase la figura 1).

2.1. Amplificación y estrategias de mercado

Será posible la adquisición de libros y discos por correo, y los habitantes de los departamentos podrán disponer de cualquier facilidad que se ofrezca a los lectores residentes en la capital. Este tipo de organizaciones se apartan por completo de las concepciones tradicionales del librero, del vendedor, del pintor y del artista en general (*Gaceta*, junio/julio de 1964, n. 14 y 15, p. 15).

La estrategia de mercado utilizada por la editorial bogotana para su consolidación como empresa cultural tuvo cuatro pilares fundamentales: 1) *Tercer Mundo. Gaceta Mensual* (Bogotá, 1964-1971), 2) la librería Tercer Mundo, ubicada en pleno centro de la capital colombiana, 3) la Fundación Tercer Mundo para el Desarrollo Humano y, 4) las distintas colecciones de su fondo editorial (asunto que se abordará en el segundo capítulo). Ya se ha dicho que su labor no solo se limitó a editar e imprimir libros. Como empresa editorial, dedicó

⁴ Cabe señalar que en la época ya funcionaban o empezaban sus labores otras casas editoriales que, en nuestra consideración, también tenían un «criterio propio», esto es, políticas de publicación o normas de funcionamiento similares a las de Tercer Mundo, en tanto proyectos ideológicos y comerciales, entre estas: Ediciones Espiral, Editorial Iqueima, Editorial Lerner, Librería Editorial Temis y Editorial Voluntad. A excepción de Espiral e Iqueima, falta hacer un estudio de estas.

sus primeros años a consolidarse como un centro de interés cultural, donde el debate de ideas y la apreciación del arte estuvieron a la orden del día. Con ello se hizo un lugar dentro del espacio editorial.

2.1.1. Tercer Mundo. Gaceta mensual (Bogotá, 1964-1970): «un pequeño sitio en el tablero de ideas de la vida nacional»

Con 55 números publicados entre 1964 y 1970, la gaceta mensual de Ediciones Tercer Mundo se estableció como una instancia de promoción comercial, a la vez que derrotero de las discusiones pensadas desde las líneas editoriales de la empresa, alrededor, estas últimas, de problemáticas de interés nacional e internacional. Desde su prospecto señalaba una profunda apuesta de interés intelectual, coherente con el momento de acción y participación de su grupo fundador:

Explorar el nuevo ámbito natural y cultural de la época que está naciendo y de las ideas que la van conformando, es el propósito de esta gaceta que hoy se inicia. Su política no será pues nunca ajena. Ni en ideas, partidos, bloques, sectas, simpatías o descalificaciones militaré, sino en la política del descubrimiento: su afiliación será la de lo radicalmente nuevo. El nuevo hombre que va desarrollando una actitud autónoma y sus creaciones artísticas, sociales, intelectuales y afectivas, serán el campo de su información. Política, economía, sociología, humanismo, libros, arte, religión y cultural, sus temas predilectos (Gutiérrez, mayo de 1964, n. 1, p. 1).

Bajo la dirección de Luis Carlos Ibáñez, en su primer año, la posterior conducción de Fernando Guillén Martínez y el liderazgo de Belisario Betancur en los últimos 11 números⁵, el comité de redacción de la *Gaceta* estaba conformado por el mismo Betancur, Fabio Lozano Simonelli, José Gutiérrez (promotor del psicoanálisis en Colombia y traductor de Erich Fromm), Helena Araujo de Albretch (crítica literaria y escritora de cuentos y novelas) y Berta Beatriz de Fernández (crítica literaria y periodista). Luego, hicieron parte de este comité Bernardo Gaitán Mahecha (político y abogado), Andrés Holguín (poeta, traductor y crítico literario), Jaime Jaramillo Escobar (X-504, poeta nadaísta) y Abel Narango Villegas

⁵ Es interesante advertir cómo con los cambios de dirección en la gaceta y sus comités, esta adquiere diversos tonos. Por ejemplo, en los primeros 5 números hubo varias secciones dedicadas a la literatura, el teatro, la música y las artes plásticas; con la llegada de Martínez, los temas de política y economía se tornan más habituales; durante la dirección de Betancur, se publican más textos literarios, poesía y cuento, y se torna otra vez a un tono más cultural.

(profesor universitario y político)⁶. Dicho comité era el encargado de escribir y proponer la mayoría de los textos que aparecían en la *Gaceta*; no obstante, esto no excluía otras colaboraciones de académicos y literatos. Sirvan como ejemplos del primer grupo: Luis Corsi Otálora, Orlando Fals Borda, Uriel Ospina, Andrés Pardo Tovar; del segundo: Gonzalo Arango, Fernando Soto Aparicio, Fanny Buitrago. La gaceta estaba abierta para que «científicos, hombres públicos, profesionales y escritores» remitieran sus trabajos, «incorporándose así al afán de divulgar la cultura nacional» (La Redacción, 1965, n. 9 y 10, p. 1).

Figura 3. Portada de *Tercer Mundo. Gaceta mensual*

Fuente: *Gaceta*, n. 13, mayo de 1965

Se reunía en esta publicación y alrededor de la editorial un espectro amplio de la intelectualidad colombiana de los años sesenta. Acudiendo a su propósito inicial de mantener sus puertas abiertas a cualquier postura intelectual, confluían en su seno gentes liberales,

⁶ Este comité durante los años de circulación de la gaceta tuvo dos nombres distintos (comité de redacción y junta directiva) y con cada cambio de nombre se instalaron nuevos miembros. Además de los ya mencionados, hicieron parte de este: Lauchlin Currie, Óscar Delgado, Rita Restrepo, Raúl Paredes Manrique Ignacio Ramírez, Bernardo Ramírez y Jorge Eliécer Ruiz.

conservadoras o comunistas. Políticos, académicos y artistas. No había distingo ni exclusión. Tal fue el éxito de la iniciativa que

con sorprendente rapidez, la generación que tenía en sus manos el destino político, económico y cultural del país con igual entusiasmo que las gentes más jóvenes vinculó al signo de Tercer Mundo su trabajo. Podría decirse que quizá nunca antes una sencilla empresa editorial, en lo que va corrido de la historia colombiana, había llegado a representar tan cabalmente el ansia de renovación de la nación en crisis (La Redacción, enero/febrero de 1965, n 9 y 10, p. 1).

En un aviso publicitario recurrente en las páginas de la gaceta, para atraer clientes interesados en difundir los avisos de sus empresas, se daba cuenta de los alcances de esta publicación «literaria y científica», que con un tiraje de 18.000 mil ejemplares llegaba «mes a mes a las mesas de estudio de profesionales y gentes cultas de Colombia» (*Gaceta*, noviembre/diciembre de 1965, n. 19 y 20, p. 10). El público lector que se imaginaba para los libros editados por la casa editorial y para la gaceta era, principalmente, un público perteneciente al mundo académico e intelectual. Su plan era claro, entregar su producción «al cuidado de los colombianos cuya vida discurre con preferencia en el terreno del pensamiento». Ya que estos podrían «hacer de ella un instrumento de estímulo importante y, eventualmente, registrar en sus páginas el itinerario de la superación colombiana» (Gutiérrez, mayo de 1964, n. 1, p. 1).

Tercer Mundo se consolidó como un núcleo representativo de discusión y estudio de la realidad del país. En la gaceta aparecían diversos tipos de textos. Especialmente reseñas de los libros publicados por la editorial (el comité de redacción era el encargado de dichas reseñas), fragmentos y capítulos de los libros editados, comentarios sobre arte contemporáneo o sobre las obras exhibidas en la galería de arte y ensayos sobre las temáticas publicadas en las colecciones de la editorial, por ejemplo: economía y subdesarrollo, novela colombiana, psicoanálisis, política nacional e internacional, entre otras. Igualmente, se publicitaban grandes empresas como Ecopetrol, Avianca, Colseguros, Esso y Bavaria. Al final de cada número, siempre se divulgaba una especie de catálogo editorial disponible en las librerías Tercer Mundo, un listado de los próximos títulos y un inventario amplio de libros y revistas académicas distribuidas por la editorial en Colombia.

Asimismo, con la *Gaceta* aparecía un suplemento titulado *El ámbito de las ideas*, conformado habitualmente por dos o tres ensayos de tono divulgativo a propósito de la literatura, el arte, la política, la religión y la economía. La exploración y análisis de un nuevo ambiente social advertían los cambios en la mentalidad del lector de Tercer Mundo y el influjo de la postura editorial en los círculos letrados de la época. Esta «revolución intelectual» que descubriría una nueva imagen del país, de sus antecedentes, de sus asuntos más arduos, de sus perspectivas y metas, hacía que la gente vinculada «a lo que fue simplemente una editorial» fuera un «símbolo de un movimiento renovador de la inteligencia» y muestra de la «pasión por descubrir el nudo hueso de la verdad social, política y estética en la circunstancia colombiana contemporánea» (La Redacción, enero/febrero de 1965, n. 9 y 10, p. 1).

Figura 4. Portada del suplemento *El ámbito de las ideas*.
Fuente: *Gaceta mensual*, número 2, junio de 1964

La gaceta mensual de Ediciones Tercer Mundo se vendía a un precio de \$1 peso el ejemplar y \$10 pesos la suscripción anual⁷. Circuló en las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Manizales, Cartagena, entre otras); en Latinoamérica (México, Argentina, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Guatemala, Ecuador, Chile, Perú y Uruguay) y en Estados Unidos, Portugal, España, Francia e Italia. En estos lugares, los dueños de Tercer Mundo tejían lazos comerciales con librerías o universidades. Conviene, sin embargo, advertir que las dificultades no eran menores. Este «extraordinario esfuerzo» de alcanzar los países de habla hispana, Estados Unidos y Europa, se tropezaba con «los escollos de una legislación torpe e ignorante» (Ibáñez, marzo de 1966, n. 23, p. 2), como se señaló más arriba. Los problemas con la exportación de libros, los elevados precios y costes del correo y demoras en el transporte, hacían que fuera más difícil la tarea de expandir las fronteras de recepción de un material pensado tanto para un público local como internacional, en tanto que la difusión del libro colombiano como producto, sea este de tema nacional o no, era una prioridad.

Así las cosas, la activación cultural que proponía Ediciones Tercer Mundo cada vez empezó a gozar de mayor aceptación dentro del público lector. Con las publicaciones de la *Gaceta* se formaba a un nuevo lector. La carta enviada por Lorenzo Ureña y publicada en el número 7 de la *Gaceta* refería el «triunfo conquistado» (noviembre de 1964, n. 7, p. 11) en las provincias colombianas, pues la calidad en la selección de las obras y los autores, además, de las oportunas ediciones despertaban sumo interés dentro del circuito del libro colombiano, y por ende en un campo intelectual en renovación. Esta labor era «incomparable desde todo punto de vista», pues el lector manifestaba su confianza en la publicación. Encontraba en ella «a causa de su seriedad, uno de los más exactos diagnósticos mensuales de la realidad intelectual del país». Y podía mostrarse conforme con «la transformación mental» que lo «sacaba de la marea de literatura y buenas maneras que lo ahogaba todo desde un buen tiempo» (López, septiembre/octubre de 1966, n. 29 y 30, p. 16). De esta manera, el grupo tras la publicación, esto es los editores y sus colaboradores, lograba, por una parte, un cambio

⁷ Desde un punto de vista comercial, los precios de los productos ofrecidos por Tercer Mundo: libros y revistas, especialmente, eran asequibles. Si se tiene en cuenta como referente el salario mínimo de la época, entre \$400 y \$550 pesos desde 1963, el precio de un libro de la colección representaba un gasto proporcional al que se pueda hacer en la actualidad si se compra un libro de una editorial comercial.

de la mentalidad de un público lector ávido de aires de renovación, y, por otra, posicionamiento en el espacio o campo editorial.

2.1.2. Librería Tercer Mundo, «una librería distinta»

La librería como un espacio de sociabilidad intelectual y artística era parte fundamental del posicionamiento de Tercer Mundo. Con el fin de afianzar el interés del público lector y consumidor, se centralizó en este espacio una serie de eventos que congregaban a la intelectualidad del país. Con su sede principal en el quinto piso del edificio del Banco Popular, la librería Tercer Mundo se convirtió en un auténtico centro cultural. Era «el epicentro de las realizaciones de la editorial y de los ideales culturales de los directores de la firma» (*Gaceta*, marzo de 1966, n. 23, p. 2). La distribución de libros, revistas, discos, exposiciones pictóricas de artistas como Alejandro Obregón y algunos ciclos de conferencias harían que esta se convirtiera en un foco de atención para la cultura letrada capitalina.

El objetivo principal de la empresa era convertir a la librería en «un instrumento de promoción del libro colombiano, con la ayuda de los kioscos que [estaban] diseminados en los puntos más céntricos de la ciudad» (Ibáñez, marzo de 1966, n. 23, p. 2). Esta meta podría considerarse como una política editorial novedosa, que se complementaba con los libros a bajo costo y el cuidado en las ediciones ofrecidas. Para reforzar esta idea, la librería publicitaba en la *Gaceta* un anuncio con el siguiente mensaje: «Librería Tercer Mundo. Una librería distinta. Regale libros colombianos. Es una costumbre culta y nacionalista» (*Gaceta*, marzo de 1966, n. 23, p. 4). El fomento del consumo del libro nacional se veía respaldado, a su vez, por los precios especiales del catálogo de la editorial para universidades y colegios; por la difusión de sellos editoriales nacionales, especialmente, libros de las Editoras Unidas de Colombia, Ediciones Mito, Editorial Lerner o Editorial Temis; por la promoción de otras librerías, entre estas la Librería Central, Casa del Libro, Librería Hispania, Librería Buchholz, Librería Internacional de Colombia o Librería Litexs, y, por último, por la publicidad y difusión Premio Nacional de Novela Esso (1961-1967)⁸ y la venta de las obras ganadoras.

Darío Botero, librero de la época, había hecho énfasis en el sentido nacionalista que debían tener las librerías en Colombia. Una «aconsejable tendencia por conocer a los nuevos

⁸ En el libro *Narrativa y crítica en Colombia. Entorno a una polémica* (2000) de Blanca Inés Gómez Buendía se resume, con algunos ejemplos de la discusión y polémica que se dio desde lo literario alrededor del premio. No obstante, todavía hace falta un estudio riguroso alrededor de este y otros premios literarios.

escritores colombianos» (entrevista con Moreno Clavijo, 14 de julio de 1963, p. 2) debía ser la tarjeta de presentación de cada una de estas iniciativas. Ediciones Tercer Mundo comulgaban con esta idea y su promoción de autores nacionales en las librerías era un principio rector para su directora: Lucía Muelle. En una entrevista para la gaceta, Muelle (quien después sería la gerente de la editorial) hablaba de robustecer el espacio de la librería con un público lector, cuya aspiración máxima fuera estar en una librería donde solamente el libro colombiano encontrara cabida. Aunque un poco «utópico» para su consideración, la directora se propuso como orientación ideológica de este establecimiento la difusión del libro colombiano. Aun así, ella estaba consciente de que Tercer Mundo no solo estaba «absorbido por la problemática nacional, sino también por todo el ámbito latinoamericano» (Muelle, marzo de 1966, n. 23, p. 2). En esta medida, se trabajaba en dos vías: por una, se traían «obras de actualidad de editoras y autores de renombre», y por otra se daba a luz «a los tímidos e ignorados autores colombianos» (Ureña, noviembre de 1964, n. 7, p. 11). En las estanterías de la librería el lector iba a encontrar todo tipo de obras y temáticas, las principales: desarrollo y subdesarrollo, desde un punto de vista político, económico, social, psicología, sociología y literatura.

En este sentido, el establecimiento de lo que se podría considerar como redes editoriales era una prioridad para Tercer Mundo. Su actividad cultural no se limitaba a la edición y difusión de libros colombianos. Estaba complementada «con la distribución de las más importantes editoriales del continente» (*Gaceta*, septiembre 1964, n. 4 y 5, p. 12). En el inventario de comercialización de la librería se encontraban las colecciones editoriales del Fondo de Cultura Económica, Eudeba, Suramericana, Paidós, Seix-Barral, Losada y Siglo XXI, por mencionar algunas de las editoriales más importantes con las cuales Tercer Mundo estaba en sintonía ideológica y comercial, ya que con unos cuantos libros de estas editoriales (en su mayoría preocupadas por los problemas de América, véase el caso del Fondo de Cultura Económica [Sorá, 2010]) se podía crear un verdadera enciclopedia de la cultura americana. Dichas colecciones a su vez se publicitaban en la *Gaceta* y algunas de ellas, por ejemplo, Eudeba, era comercializada de manera exclusiva en las librerías de Tercer Mundo.

Con esto la editorial ponía en los estantes de su librería las obras más importantes del momento. Las secciones de la librería se dividían en sociología, economía, psicología y

psiquiatría, filosofía y ciencia, administración y ventas, arte y música, historia y biografías, literatura, esoterismo, diccionarios y revistas (para el detalle de cada uno de los libros vendidos y las colecciones de otras editoriales véase *Gaceta* [noviembre de 1964, n. 7, p. 9-11]). Esta operación se complementaba desde las oficinas de distribución y la labor de Luz Londoño de Duque —quien, como ya se dijo, era encargada de ventas y relaciones públicas— era «averiguar por los medios más increíbles, el tipo de lectura que complace a las personas que se relacionan con Tercer Mundo, sea esta relación muy cercana o muy fugaz» (*Gaceta*, marzo de 1966, n. 23, p. 4). Con el fin de atraer el gusto «bibliómano» y ser una «tentación» para el lector, la tarea era ofrecer «un exquisito plato de material de lectura, y dejar que hable el apetito», dado que «en el mundo entero existe el hambre intelectual» (*Gaceta*, marzo de 1966, n. 23, p. 4). Pensar en esto era formar un público lector que se incorpora de modo crítico en la vida intelectual de la época, con «nuevas oportunidades de cultura».

Figura 5. «Nuevas oportunidades de cultura». Fondo editorial de Eudeba, distribuido por Ediciones Tercer Mundo.

Fuente: Gaceta mensual, julio de 1964, n. 3, p. 15

El funcionamiento de las actividades culturales de la librería Tercer Mundo se complementaba y dinamizaban, como ya se dijo, con las exposiciones de la galería de arte y los ciclos de conferencias, cursos y recitales programados en las instalaciones del quinto piso

del Banco Popular. Para Luis Carlos Ibáñez, la cultura y el arte en Colombia tenían un carácter, por completo, receptivo, puesto que estas «carecían de vivencia y simplemente eran absorbidas» (diciembre de 1964, n. 8, p. 7). Espacios como la librería y las actividades realizadas como parte de su programación y oferta cultural permitirían que el público lector y el público consumidor de arte y demás bienes culturales se volvieran en un ente activo dentro de la cadena de producción cultural desde un atractivo centro cultural como la librería. La oferta y demanda de consumo de los bienes culturales debían ser promovidas, entonces, desde la formación y la activación de un público que para ese momento era un poco distante y despreocupado.

La galería y el salón de conferencias fueron parte fundamental para consolidar la iniciativa de formación, en términos intelectuales y artísticos, de los lectores de Ediciones Tercer Mundo. La primera, proyecto iniciado en 1964 en una pared de 40 m² en la primera sede de la librería, se promocionaba como un escenario donde el público pudiera apreciar de un modo más consciente la producción artística nacional. Con este proyecto, la editorial abría un espacio (que para 1966 contaba con 250 m²) de «aporte al arte, al conocimiento del arte, al mantenimiento del arte, a la renovación de las formas del arte en Colombia» que daba una «apertura a lo social» y era, además, una «apertura a las expresiones de vanguardia». Como todos los proyectos de Tercer Mundo, la galería era promocionada en la *Gaceta*. Allí se hicieron algunas reseñas de las obras exhibidas, entre estas estaban las exposiciones de los artistas Marco Ospina y Augusto Rendón. Ya se ha señalado que dentro de la gaceta hubo varios artículos de reflexión sobre el arte contemporáneo. Su presencia no era gratuita, pues con esto se afianzaba una idea particular sobre el arte y se iba formando el gusto del público lector. No sobra señalar que cada mes en la galería se realizaban, bajo el patrocinio del Banco Popular, remates de obras de arte con el fin de estimular a los artistas que participaban de las exposiciones.

Por su parte, el salón de conferencias inaugurado en 1966, se creó como un «proyecto de ampliación y renovación de servicios culturales» (*Gaceta*, marzo de 1966, p. 3). Se aspiraba movilizar en torno a este espacio de discusión a «los sectores más importantes de la inteligencia colombiana, en un esfuerzo por esclarecer las cuestiones que afectan la existencia colectiva de los colombianos, sugerir metas y transmitir información sobre ellas» (*Gaceta*,

marzo de 1966, n. 23, p. 3). Fernando Guillén Martínez, director de la gaceta, y Rita Restrepo fueron los encargados de la programación académica y cultural de este salón, que pretendía ser una «referencia obligada del pensamiento, de la acción, del nuevo rostro de Colombia». La coherencia de este espacio con la propuesta editorial de Ediciones Tercer Mundo estaba clara. Sin vetos de ningún tipo, en relación a las temáticas de los debates, cursos y coloquios, este salón permitía que «con responsabilidad y sobriedad» se educara de forma gratuita un público amplio de trabajadores y estudiantes. Con el apoyo de «vasto núcleo intelectual y la importancia nacional de las personas vinculadas a la Editorial Tercer Mundo y a la Fundación», los encargados aspiraban a que «la élite de pensamiento en Colombia» tuviera un nuevo medio de expresión, con resonancia nacional e internacional (*Gaceta*, marzo de 1966, n. 23, p. 3). Escritores, analistas de los problemas colombianos y, eventualmente, profesores de universidades estadounidenses y europeas serían los encargados de dirigir los diálogos y discusiones que tuvieran lugar en este recinto, lo que garantizaba el éxito de una actividad cultural novedosa.

2.1.3. Fundación Tercer Mundo para el Desarrollo Humano: «Un nuevo trabajo revolucionario»

Después de cuatro años de funcionamiento, Tercer Mundo era un «crisol de ideas y tendencias»; como empresa editorial participaba «en la actividad más noble del desarrollo colombiano: la cultura, cenicienta en los planes, ausente y poco menos que menospreciada en la actividad oficial» (Ibáñez, diciembre de 1964, n. 8, p. 1). La reflexión crítica sobre temas de interés nacional e internacional era un atractivo para todo aquel interesado en problemáticas del momento, de ahí, la preocupación del grupo intelectual por consolidar una idea coherente sobre de la realidad del país. La identidad empresarial que sus dueños querían forjar tendría su expresión máxima en 1965, cuando constituyen y empiezan a patrocinar la Fundación Tercer Mundo para el Desarrollo Humano. Bajo la dirección de Fernando Guillén Martínez y José Gutiérrez, la Fundación, era una organización sin ánimo de lucro, pensada para promover la investigación académica y cuya meta era «la investigación científica en todas las ramas de las ciencias sociales, económicas y psicológicas; el estímulo a las actividades culturales en general y propiciar condiciones económicas que permitan a todas las personas el acceso a la cultura» (Ministerio de Justicia, 1965, Resolución 3466, p. 1). Con seminarios y conferencias, la fundación se encargó de ayudar y conducir investigaciones que

planteaban una reflexión crítica acerca del problema del desarrollo en Colombia y Latinoamérica. El trabajo de la Fundación era «revolucionario» (*Gaceta*, marzo de 1966, n. 23, p. 3), ya que por primera vez había un interés en estudiar «científicamente» la realidad colombiana y sus problemas (*Gaceta*, mayo/junio de 1966, n. 25 y 26, p. 1).

Con el seminario «Perspectivas históricas de Colombia» realizado en 1965 y que tuvo como invitado al historiador Lewis Hanke, la fundación iniciaba su labor, siendo estímulo de «las actividades culturales en general, mediante la promoción de certámenes, concursos, premios, docencia y publicación de obras científicas, literarias y de enseñanza» (Fundación Tercer Mundo, julio de 1966, n. 27, p. 10). Como ya se dijo, era partícipe del programa de cursos y conferencias ofrecido en la librería Tercer Mundo, publicaba ensayos y artículos en la gaceta, escritos por los miembros de las distintas divisiones que hacían parte de su organización (por ejemplo la división de estudios económicos y la división de asuntos sociales) y empezaba a patrocinar monografías (una de las colecciones de Ediciones Tercer Mundo en asocio con el Centro de Investigación y Acción Social) sobre los problemas de Colombia en relación al concepto de desarrollo⁹.

Con la creación y mantenimiento de la Fundación, se superó la misión inicial de esta empresa. Desde la puesta en marcha de su proyecto matriz, la edición de libros, Ediciones Tercer Mundo, año tras año, fue ensanchando sus fronteras. Se abrió camino dentro del espacio editorial y gracias al capital simbólico y económico adquirido los fundadores pudieron concretar su objetivo de no solo ser una empresa que editaba libros, sino también reconocerse como una revolución dentro del campo intelectual y cultural de los sesenta. En síntesis: «Tercer Mundo adquirió entonces el carácter de una más vasta empresa de la inteligencia, con metas que sobrepasan por su índole las de una mera tarea editorial» (La Redacción, marzo de 1966, n. 23, p. 1).

Empero, la consolidación de estos proyectos no hubiera sido posible sin la estructuración de un fondo editorial coherente, novedoso y amplio. El catálogo de Ediciones Tercer Mundo respondía a diversos frentes de reflexión teórica, crítica, histórica y literaria y sus libros se convertían en una fuente de consulta indispensable para todo aquel que se

⁹ Para 1966, los activos de la Fundación eran \$150000 pesos, para el año siguiente, gracias a distintas donaciones, principalmente, extranjeras, este número ascendió a \$1123000 pesos (Stromberg, 1968).

interesara por los problemas colombianos. En lo que sigue se podrán observar con detalle algunas de las particularidades de este catálogo, sus colecciones y la importancia de una de ellas para de la literatura colombiana, ya que el catálogo demuestra, en el mercado y el gremio editorial, la personalidad y el tono de la casa editora, sus preferencias y su compromiso (Spiers, 2010).

II. Ediciones Tercer Mundo y su catálogo editorial (1961-1970)

1. «Un pueblo que lee es un pueblo que piensa»

Las colecciones editoriales son objetos o dispositivos que le permiten a la editorial estructurar un marco referencial para el lector. Estas tienen como objetivos principales el fortalecimiento del proyecto ideológico de la casa editora y el éxito comercial dentro del mercado del libro, ya que van creando un vínculo con el público y un sello de identidad de la marca editorial. A partir de temas, géneros, formatos, autores, etc., las editoriales, en términos prácticos, pueden establecer distintas colecciones con el fin de organizar y gestionar su catálogo editorial, esto es, según Michon, constituir un modo de clasificación de la producción (citado por Montreuil, 2001, p. 234). Asimismo, las colecciones pueden servir, en términos intelectuales, para orientar el gusto de una comunidad de lectores (Montreuil, 2001; Spiers, 2010). La articulación entre una colección y el público lector es una apuesta por conquistar un nicho específico del mercado del libro.

En esta vía, las colecciones editoriales conforman una unidad de producción ideológica o estética que desafía, define, moldea o enriquece distintos valores culturales. Ediciones Tercer Mundo tenía como piedra angular de sus estrategias editoriales (tanto en la parte comercial como intelectual) la producción y organización de su catálogo por medio de colecciones. Lanzar una colección era crear una herramienta de mercado distintiva, porque se alcanzaba una audiencia particular y se contribuía a formar la identidad de la editorial. Pues, como lo considera John Spiers, «the series has been a way to sell books, attract authors, lure booksellers, revive old titles, sell new ones, earn trust in the marketplace, create cultural capital, form identities and produce meanings» (2010, p. 36)¹⁰

A continuación una tabla con información sobre las colecciones de Ediciones Tercer Mundo, donde se detallan algunos aspectos materiales y temáticos del catálogo editorial ofrecido durante los años sesenta.

¹⁰ «Las colecciones han sido una manera de vender libros, atraer autores, seducir librerías, revivir viejos títulos, vender nuevos, ganar confianza en el mercado, crear capital cultural, formar identidad y producir significado». [Traducción propia]

Colección	Temáticas	Formato		Precio promedio
		Encuadernación	Tamaño	
«La Tierra»	Reforma agraria, Violencia, Políticas públicas	Rústica	20x13.5 cm.	\$20
«Aventura del desarrollo»	Economía	Rústica	30x23 cm.	\$30
«Aventura del desarrollo. Documentos»	Economía	Rústica	30x23 cm.	\$30
«Narrativa colombiana contemporánea»	Literatura colombiana	Rústica	17x	\$16
«Caballito de Mar»	Poesía, crónica, fotografía	Edición de lujo (Pasta dura)	34x25 cm.	\$60
«El dedo en la herida»	Colombia: política y economía	Rústica	18x11 cm.	\$10
«Controversia de nuestro tiempo»	Sociedad	s. d.	s. d.	\$12
«Documentos políticos»	Política nacional	Rústica	24x15 cm.	\$30
«Roca y cincel»	Sociología	s. d.	s. d.	\$10
«Problemas de América»	Latinoamérica	Rústica	24x15 cm.	\$15
«Vivencia del pasado»	Historia	Rústica	Varios	\$30
«El hombre»	Psicoanálisis	Rústica	18x11 cm.	\$10
«Molino del progreso»	Relaciones públicas	Rústica	s. d.	\$20
«Raíz y futuro»	Novela como género	Rústica	18x12 cm.	\$20
«Manuales universitarios»	Varias	Rústica	25x15 cm.	\$80
«Antología del pensamiento colombiano»	Varias	Rústica	18x11 cm.	\$25
Coediciones	Varias	Varias	Varios	\$30

Tabla 1. Colecciones ofrecidas en 1967 por Ediciones Tercer Mundo
Fuente: elaboración propia

Bajo el lema «Un pueblo que lee, es un pueblo que piensa», Ediciones Tercer Mundo le hizo publicidad a su catálogo editorial. Dicho catálogo para 1967 contaba con 16 colecciones dedicadas a temas económicos, políticos, históricos, sociológicos y literarios (véase la tabla 1). El precio de dichos libros oscilaba entre los \$10 y los \$100 en promedio y, además de los libros editados exclusivamente por Tercer Mundo, se publicaban libros editados en asocio con la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes, al igual que otros libros que se imprimían por encargo y eran distribuidos por la editorial. Es importante señalar que la mayoría de los libros se encuadernaban en rústica y venían en tamaños pequeños (libros de bolsillo, en sus diferentes medidas). Las excepciones serían los libros de la colección «Caballito de Mar» y algunos libros que por su extensión, necesitaban tapas duras.

Si se tiene en cuenta que la colección «es a la vez un indicador y un revelador del proyecto editorial que se promueve» (Rivalán, 2017, p. 249), se puede decir que el catálogo de Tercer Mundo era todo un proyecto de formación ideológica y, como se verá más adelante, literaria. Sus editores eran conscientes de crear un proyecto editorial con «ediciones planeadas»; «planes orgánicos editoriales» que diversificaran el fondo editorial de forma sistemática, dado que si lanzaban «una novela, mañana una obra de teología, luego un libro de cocina y otro de arte», no lograrían «el vigor necesario para hacerlos llegar al público dentro y fuera de las fronteras» (Ibáñez en entrevista con Moreno Clavijo, 14 de julio de 1963, p. 2). Siguiendo el ejemplo de las grandes editoriales latinoamericanas, como el Fondo de Cultura Económica o Eudeba, los dueños de Tercer Mundo empezaron a preparar y lanzar una serie de libros que, en consonancia con la idea inicial del proyecto editorial respondían a descubrir una nueva imagen del país y de su pasado, hacer una reflexión sobre los problemas más «arduos» de Colombia y su futuro.

Para Belisario Betancur era fundamental esta tarea. En una entrevista, a propósito de la publicación del libro *Colombia, cara a cara* (1961), señalaba la necesidad de ver al intelectual y al artista participando en la vida colombiana a partir de una labor que se integrara activamente «en el tratamiento de los temas que asediaban al hombre; haciéndose partícipes a través de la expresión de cada cual en los problemas nacionales» (Moreno Clavijo, 1961,

p. 4). La «pasión por lo colombiano» era, entonces, una prioridad para los editores de Tercer Mundo. Su catálogo afirmaba una manera de concebir la labor intelectual y le brindaba a un grupo «aplicado al estudio de los problemas nacionales —investigadores, científicos, economistas, especialistas en recursos naturales, sociólogos, industriales, escritores, artistas—, sin ataduras a los antiguos prejuicios [...], pero que solo han tenido escasas oportunidades de actuación pública» (Moreno Clavijo, 26 de noviembre de 1961, p. 4) la posibilidad de materializar sus ideas dentro de las colecciones de Tercer Mundo.

1.1. De «El hombre» y «La tierra» a una «Antología del pensamiento colombiano»

La presentación de Tercer Mundo en el mercado del libro colombiano de los años sesenta se hizo, como se dijo más arriba, con la publicación de las obras de José Gutiérrez, *El método psicoanalítico de Erich Fromm* (1961), y Belisario Betancur, *Colombia, cara a cara* (1961). En seguida, se les unirían los textos de Alberto Aguilera Camacho, *El derecho agrario colombiano* (1961), y una compilación de textos de varios autores titulada *Tierra. Diez ensayos sobre la reforma agraria en Colombia* (1961)¹¹. La publicación de estas cuatro obras, pertenecientes a las colecciones «El hombre» y «La tierra», inauguraban un catálogo pensado y propuesto para nutrir la producción del libro colombiano y eran, a su vez, una declaración de intenciones: abrir una ruta hacia la sensibilización sobre los problemas de Colombia y América.

Dicho presupuesto estaba a la orden del día en cada una de las colecciones de Tercer Mundo. Un repaso rápido por cada uno de los títulos de los libros publicados permite decir que: «El hombre» se preocupaba por dar una mirada, con un tono investigativo, a la psicología social colombiana. En «La tierra» se hacía un balance de las políticas públicas en torno a uno de los problemas colombianos de todos los tiempos: la siempre aplazada reforma agraria y sus consecuencias. No sobra decir que un complemento a esta colección era la publicación periódica del mismo nombre que alcanzó, hasta donde se tiene registro, cuatro números monográficos sobre la cuestión agraria en varias regiones del país. «Controversia de nuestro tiempo» era una serie de ensayos alrededor de la sociedad colombiana. El problema del desarrollo y del tercer mundo, desde una perspectiva económica, tenían su lugar

¹¹ Los autores de los diez ensayos eran en su orden: Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Michelsen, Alberto Aguilera Camacho, Jesús María Arias, Álvaro Gómez Hurtado, Gilberto Arango Londoño, Diego Tovar Cocha, Alfonso Uribe Misas, Lauchlin Currie y Diego Montaña Cuéllar.

en «Aventura del desarrollo». «Documentos políticos» estaba dedicada a la difusión de obras escritas por políticos colombianos, como Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Michelsen (futuros presidentes de Colombia) o textos sobre los partidos políticos: liberal y conservador. En «Vivencia del pasado» se publicaron obras de carácter historiográfico y biográfico. «Roca y cincel» se dedicó, desde un enfoque sociológico, al análisis de la realidad colombiana y a un tema trascendental: la violencia. «Problemas de América» trajo algunas traducciones y se dedicó a estudiar con una mirada académica la relación entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos y con un único libro publicado (*Las relaciones públicas: qué son y para qué sirven*, 1963), la frustrada colección «Molino del progreso» inauguró el estudio de un campo inexplorado para ese momento en Colombia: las relaciones públicas modernas y la industria¹².

Por otra parte, la colección «El dedo en la herida», dirigida por Betancur y, quizá, la más sistemática y consistente de todas, pues entre 1966 y 1971 ya se habían publicado 38 títulos, aspiraba a ser una compilación de «cuadernos breves» que recogían «las palpitations actuales del mundo pero particularmente de los pueblos del tercer mundo y de modo preferencial de América Latina y Colombia» (Betancur, 1966, s. p.). Sin ningún «dogmatismo», en estos breviaros se presentarían problemas y soluciones de toda índole, con un tratamiento que exigía «rigor y profundidad». Economía, sociología, política, literatura, fueron las series que se presentaron en estos cuadernos cuyo valor (\$10 pesos en promedio) estaría al alcance de un público más amplio, en especial de trabajadores y estudiantes. Los bajos precios eran el factor donde radicaba la gran diferencia entre esta colección y el resto del catálogo. Para Gonzalo Arango, quien apareció dentro de la serie con su libro *De la Nada al Nadaísmo* (1966), el esfuerzo de Betancur por democratizar la cultura con esta colección era más que elogiable, merecía, según él, todo el entusiasmo y la solidaridad, ya que con esta se hacía «accesible el libro colombiano a las mayorías», a la vez que las despertaba «de su ignorancia, de su tradicional indiferencia, de su quietismo mental» (Arango, marzo de 1966, p. 3) y, finalmente, las interesaba en los problemas sociales y los valores culturales.

¹² Cf. Rodríguez Garavito (1963, p. 1537-1538). Allí, el autor escribió una reseña sobre el libro, donde califica de «magnífica» a Tercer Mundo.

De otro lado, las coediciones con la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, el CIAS, Ascofame, la Universidad del Valle y la de los Andes nutrieron ampliamente el catálogo de la editorial y a partir de esta unión se crearon una serie de importantes colecciones, tales como la de «Informes técnicos» y «Monografías sociológicas» (coediciones con la Facultad de Sociología), dedicadas a difundir textos académicos producto de la labor realizada por la sección de investigación social de la Universidad Nacional. Algunos de estos trabajos se convirtieron en obras fundamentales para la academia colombiana, ejemplo de ello: *La violencia en Colombia* (1962) de Monseñor Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna, *Subversión y cambio social* de Fals Borda o *Familia y cultura en Colombia* (1968) de Virginia Gutiérrez de Pineda. Estas obras de cuño académico son muestra clara del trabajo de Tercer Mundo en la promoción de nuevos modelos de pensamiento dentro del campo intelectual de los años sesenta. La investigación universitaria y la formación de nuevas generaciones de lectores constituían un nicho propicio para la labor de la editorial. Igualmente, le brindaban al escritor o investigador una plataforma de discusión y producción a fin a sus preocupaciones y el catálogo se convirtió, de esta manera, en un espacio de divulgación organizado para atraer a nuevos lectores (estudiantes, profesores, trabajadores), lo que garantizaba mejores ventas y el apoyo a una actividad intelectual profesionalizada.

La literatura, por su parte, tuvo su lugar durante estos primeros años gracias a tres colecciones: «Caballito de Mar» «Raíz y futuro» y «Narrativa colombiana contemporánea», de la cual se hablará en el siguiente apartado. Con esto en mente, de la primera se puede decir que fue, por su materialidad (formato grande, papel cuché, ilustraciones o fotografías), la colección más costosa y más atractiva visualmente. Se incluyeron allí los libros *El viajero sobre la tierra* (1963) de Belisario Betancur, *El sueño de las escalinatas* (1964) de Jorge Zalamea, *El libro de los oficios infantiles* (1964) de Jaime Paredes Pardo con fotografías de Nereo López, *Poemas de la muerte* (1965) de Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cote Lamus¹³, *Los que esperan y su imagen* (1965) con textos de Jaime Paredes Pardo y fotografías de López y *El sentido de vivir* (1966) de José Gutiérrez. De «Raíz y futuro» es necesario decir que fue otra de las colecciones que solo incluyó un libro dentro de su listado, a saber,

¹³ Es interesante señalar que en la *Gaceta* se había anunciado la edición de las obras de Gaitán Durán en Tercer Mundo, hecho que no se cumplió.

Problemas y perspectivas de la novela americana (1964) de Uriel Ospina. Este libro, que hace un balance crítico de la historia de la novela latinoamericana y su actualidad en ese momento desde un enfoque académico, permite intuir las intenciones de esta colección, esto es, publicar estudios críticos donde se pusiera en cuestión un pasado (raíces) y, a su vez, dar cuenta de las posibilidades que tenía el objeto estudiado dentro del panorama del momento y el porvenir. En 1977, en una reseña sobre la obra *Sesenta minutos de novela en Colombia* del mismo Ospina, Ernesto Porras decía:

Ya conocíamos de Uriel Ospina el denso y sesudo estudio que con el título *Problemas y perspectivas de la novela americana* publicó la Editorial Tercer Mundo, en 1964. En aquel libro, junto a la apretada erudición, y como respiro, asoma la expresión humorística para equilibrar el estilo (p. 399).

Lo que habla de la calidad y rigurosidad de los libros editados por Tercer Mundo y la legitimación de sus colaboradores.

La mayoría de las obras publicadas por Tercer Mundo eran inéditas. Salvo contadas excepciones se publicaron reediciones de títulos que ya habían aparecido en otras editoriales. Un caso particular es *Viaje a pie* (París, 1929) de Fernando González. En 1967, la editorial lanzaría una nueva colección llamada: «Antología del pensamiento colombiano». Con la publicación de la primera edición colombiana de la novela del envigadeño, Tercer Mundo se proponía «contribuir a difundir la máxima obra de un escritor básico en la literatura colombiana» (Montoya, agosto/septiembre de 1967, n. 40 y 41, p. 11). En esta, finalmente, no se publicarían más títulos. Aun así, es interesante observar como con el tiempo todo el catálogo de Tercer Mundo se convertía en lo que podría denominarse como «una antología del pensamiento colombiano» de los años sesenta, que trabajaba en favor del análisis de la realidad del país.

La contribución al estudio de los problemas nacionales (así se promocionó el catálogo en la *Gaceta*) ponía de manifiesto una actitud de aproximar al lector al debate político e intelectual de la época. Para Gustavo Sorá (2010):

Las posibilidades de que una obra y un autor alcancen reconocimiento como cosa y como figura representativas de una colectividad se vinculan estrechamente con el modo como son incluidos en catálogos, en colecciones, en exhibiciones y en otras formas de clasificación y

de publicidad que orientan las apropiaciones y las apreciaciones de los objetos impresos (pp. 537-538).

Figura 6. Logos distintivos de las colecciones «Caballito de Mar», «Problemas de América» y «Aventura del desarrollo».

Fuente: Libros Ediciones Tercer Mundo

El catálogo de Ediciones Tercer Mundo, con sus distintas colecciones dedicadas al ensayo de interpretación nacional (desde distintos enfoques) y la literatura, fue entonces una muestra clara de las aspiraciones y el éxito de la casa editorial ganando posiciones, confianza y capital dentro del mercado del libro, ya que ponía al servicio de la sociedad colombiana un amplio repertorio de textos. O por lo menos esto se puede intuir de las palabras de Luis Carlos Ibáñez, cuando afirmaba: «El género ensayo que en nuestro país jamás tuvo editor fue cobijado por Tercer Mundo, y para sorpresa de editores y librereros las ediciones tuvieron buena acogida» (marzo de 1966, n. 23, p. 2).

En 1966, la promoción de los «Premios Tercer Mundo», refrendaba lo anterior. Aunque frustrados, pues nunca se anunciaron los ganadores en la fecha indicada (1 de febrero de 1968) y el rastreo en el archivo documental no arrojó ningún resultado relativo al concurso, estos premios eran una iniciativa «para contribuir al estímulo y examen de la creación intelectual en Colombia» (*El ámbito de las ideas*, julio de 1966, n. 27, p. 1). Con la proyección de una periodicidad anual, en el que se premiarían novelas y ensayos sobre problemas colombianos, publicados y editados en Colombia durante el último año, estos premios prometían ser una instancia de reconocimiento y consagración económica y simbólica. De llevarse a cabo la propuesta, además de una recompensa en efectivo (\$10 mil pesos y 1500 ejemplares como pago por derechos de autor) y la reedición y distribución de la obra por parte de Tercer Mundo en una colección exclusiva para el premio, incluso, a nivel internacional (se pensaba proponer a otras editoriales un premio latinoamericano) (*El ámbito de las ideas*, agosto de 1966, n. 28, p. 1), la obra ganadora aparecería en el mercado avalada por la crítica y el público lector, pues el sistema de selección consistía en dar al público la categoría de jurado y un 50% de la decisión final. La opinión de los lectores sobre quién debía ser el ganador, tenía que ser enviada por escrito a la editorial. Estas respuestas se unirían a la opinión de los jurados expertos y se anunciaría el ganador. Al lado de los premios principales, se anunciaba un premio de crítica sobre los ensayos y las novelas postuladas al premio. Las notas y comentarios enviados serían evaluados por un jurado y a los mejores se les otorgaría otro premio (*El ámbito de las ideas*, julio de 1966, n. 27, p. 1). El estímulo y reconocimiento de unos géneros específicos se veían proyectados, de este modo, en la iniciativa de la editorial premiando dicha producción, más cuando, la participación del público iba a ser determinante a la hora de elegir al ganador del premio. Además, se proponía generar un debate alrededor de las obras con conferencias que permitieran el diálogo entre autores y lectores (*El ámbito de las ideas*, agosto de 1966, n. 28, p. 1). Se puede concluir, así que la intermediación ofrecida por Ediciones Tercer Mundo a través del vínculo entre editores, escritores, lectores, críticos y textos hacía que su importancia dentro del mercado editorial de los años sesenta en Colombia fuera más que destacada como artífice de unas prácticas editoriales acordes con la exigencia de su tiempo.

Es necesario señalar que para los años sesenta, la novela y el ensayo (fuese de corte político, filosófico, histórico, sociológico o psicológico) tenían un lugar privilegiado dentro

de las casas editoras latinoamericanas (Cf. Rivalán, 2017; Sorá, 2010) y florecieron como los géneros editoriales más apetecidos por una comunidad de lectores abierta a la renovación y a la discusión de nuevos valores intelectuales y literarios. Darío Botero, representante del sector librero colombiano, aseguraba en la entrevista con Moreno Clavijo que a pesar de que los textos de estudio eran los que mayor demanda tenían en el país por ser «compra obligada para un amplio sector de estudiantes» (14 de julio de 1963, p. 2), la novela y el ensayo, también, ocupaban un papel muy importante dentro del gusto del público lector. En este sentido, aprovechar las posibilidades que ofrecía dicha demanda constituyó una jugada mercantil, por parte de Tercer Mundo, que garantizaba el éxito del catálogo dentro del sector del libro.

1.2. «Una colección de Tercer Mundo no debe faltar en ninguna biblioteca pública o privada»

En paralelo, el éxito de las prácticas (vender libros, seducir libreros, ganar confianza en el mercado, crear capital cultural) y de las intenciones de formación de un público lector que adquiriría una identidad y una actitud intelectual, se puede evidenciar con la recepción que tuvo la editorial dentro de la comunidad de lectores. En la carta recibida por los editores desde Estados Unidos, la directora de la Biblioteca Latinoamérica de la Biblioteca Pública de Oakland (California), Marian L. Trahan, escribía:

La Biblioteca principal de Oakland ha recibido una concesión para el mejoramiento del servicio bibliotecario a todo ciudadano de habla española en esta ciudad. Ahora estamos extendiendo el servicio a la gente de habla española. La Biblioteca está proporcionando una extensa variedad de libros y revistas en español e inglés, aun discos y películas. En una carta reciente el señor Arnulfo Trejo, Bibliógrafo de las Colecciones Latinoamericanas de la Universidad de Arizona, mencionó que durante su reciente visita a Colombia descubrió que Tercer Mundo tiene varias publicaciones que pudiesen ser merecedoras de estar incluidas en nuestra Biblioteca. Estaríamos muy agradecidos de recibir su catálogo... («Correo de Tercer Mundo», junio/julio de 1967, n. 38 y 39, p. 2).

De esta carta hay que resaltar dos aspectos. En primera instancia, la apertura que tenía la producción intelectual y editorial latinoamericana a un mercado extranjero, fuera este europeo o estadounidense. Tercer Mundo con la instalación de una red de distribución y varias agencias en el extranjero aprovechaba dicha situación y fortalecía su proyección

internacional y su funcionamiento como un servicio editorial. En segunda instancia, el interés de estas instituciones por incluir en sus bibliotecas colecciones de producción latinoamericana, hacía que las editoriales concibieran un proyecto de publicación, esto es un catálogo que mereciera estar incluido en los planes de dichas entidades¹⁴. La editorial había anticipado esta situación y la creación de un «plan orgánico de publicación» que enriqueciera su catálogo respondía a las exigencias del mercado internacional. Sus editores entendían que «el librero del exterior nunca hará un pedido de un solo “título”, pero si encuentra una serie de ellos para elegir, probablemente se sentirá más inclinado a pedirlos» (Ibáñez en entrevista con Moreno Clavijo, 14 de julio de 1963, p. 2).

Las cartas recibidas por la editorial daban cuenta, por un lado, del posicionamiento que a través de la *Gaceta* y las agencias desplegadas en Colombia y el mundo había alcanzado la editorial y, por otro, de la fidelización que lograba por parte de sus lectores por medio de un catálogo con diversas colecciones editoriales. Ejemplos de ello son los comentarios de la carta enviada por Alfonso Ruiz desde Nueva York: «Les envío mi más efusiva felicitación y mis mejores deseos porque su empresa se pone al frente de la bibliografía nacional» («Correo de Tercer Mundo», 1967, n. 38 y 39, p. 2). O la carta del lector J. M. Clasto, donde señalaba la importancia de la industria editorial y la «campana redentora» de Tercer Mundo dando a conocer la cultura colombiana:

Por un sin número de razones la industria del libro es algo imprescindible para el país. Tengo la seguridad de que ella tiene no solo total acogida sino también absoluto respaldo por parte del pueblo. Ella no solo es trabajo colombiano y para colombianos; es además el único medio exclusivo de hacer conocer a Colombia ante propios y extraños («Correo de Tercer Mundo», 1967, n. 38 y 39, p. 2).

Dar a conocer la cultura colombiana, su producción libresca y promocionar obras de carácter académico y literario, fue una motivación que siempre estuvo en los planes de Ediciones Tercer Mundo. El favorecimiento de la cultura nacional, esto es, el interés por crear medios de difusión de calidad, hizo que la empresa se convirtiera en una entidad capaz «de lanzar

¹⁴ Una revisión de los repositorios de la Biblioteca Pública de Oakland no muestra ningún resultado alrededor de la editorial. Sin embargo, una revisión en el repositorio de la Universidad de Arizona muestra que, para el periodo que abarca esta investigación, hay más de 90 títulos del catálogo de Tercer Mundo y sus diversas colecciones. De ahí se puede concluir que efectivamente hubo una transacción (directa o indirecta) entre la editorial y esta universidad.

periódicamente al mercado libros nacionales de la más diversa índole» (Uribe, abril de 1964, n. 2, p. 8), cuya calidad era digna de halagos. El empeño del grupo editor se veía recompensado con comentarios positivos a su labor.

De forma similar, las publicaciones periódicas colombianas hacían una recepción positiva del catálogo de la editorial y comentaban sus libros, pues en opinión de Pedro Gómez Valderrama, en el *Magazín Dominical* de *El Espectador*, era oportuno señalar lo que significaba para la cultura del país el sostenimiento y la expansión de una casa editorial que le mostró a Colombia «la importancia de sus valores, le ayudo a conocer su propio destino [...] mostrándole nuevos aspectos de su vida, enseñándole a leer cosas distintas, diciéndole, con cada libro que publican, duras verdades o generosas esperanzas, y despertándole su conciencia dormida» (22 de marzo de 1964, p. 12 E). El establecimiento de una idea comercial e intelectual, en este sentido, hacía que las colecciones se posicionaran legitimando unos valores intelectuales específicos: el más sobresaliente, en este caso, era la comprensión de la cultura nacional.

2. La colección «Narrativa Colombiana Contemporánea» (1962-1967): valor y cambio literario dentro del espacio editorial colombiano de los años sesenta

Con la desaparición de *Mito* (1962) —mas no de sus epígonos—, con la puesta en escena del movimiento nadaísta (1958-1971), con el resquebrajamiento de las relaciones entre la Academia Colombiana de la Lengua y el campo literario, y con lo que se podría denominar como la paulatina internacionalización de los autores nacionales, los años sesenta significaron para la literatura colombiana un cambio de época. Se gestó en ese momento una actualización de los presupuestos estéticos y los referentes culturales, lo que derivó en la transformación de unos valores literarios que encontraron en la novela y en la narrativa, en general, su mejor medio de expresión (Cf. Llano Parra, 2015; Marín, 2017b; Rodríguez Amaya, 2014, Williams, 1991). Al mismo tiempo, la búsqueda de una estética pura y la afirmación «contundente» y «consiente» de la autonomía intelectual fueron las tomas de posición que constituyeron una nueva realidad para el escritor colombiano durante esa década (Marín, 2017b).

En 1960, con su célebre artículo «La literatura colombiana, un fraude a la nación» Gabriel García Márquez había señalado el desaliento del escritor contemporáneo por las

pocas posibilidades que le brindaba el medio y, más importante aún, la escasa producción de literatura colombiana que, según él, solo había tenido «la única explosión literaria de legítimo carácter» con la literatura de la época de la Violencia (1983, p. 313). Esta literatura, narrativa en casi toda su extensión, había marcado un esfuerzo por dejar atrás la Colombia de poetas y humanistas, parte de un pasado fraudulento y falsificado. Empero, a esta literatura le faltó proyección universal y eran muy pocos los escritores que podían hacer su trabajo con independencia y dedicación. Ejercer el oficio de manera profesional era una situación condicionada, entonces, por la ausencia de editoriales nacionales que apostaran a un proyecto de publicación consistente e internacional y que dinamizaran un campo literario que se oponía a la transformación de los valores literarios, pues hasta ese momento la estructura social «estaba consolidada y oponía fuerte resistencia al cambio y a la renovación de personas y temas en la literatura» (Torres León, 1964, p. 1290).

La modernización de las letras colombianas se convirtió, de este modo, en una prioridad. Una gran parte de los agentes del campo literario y editorial, esto es: autores, editores, libreros, críticos y lectores, estaba atento ante la aparición de nuevas ideas y tendencias en la producción, reconociendo y legitimando la transformación de lo literario. Con la publicación de la colección de «Narrativa colombiana contemporánea» (1962-1967), la edición del libro *Problemas y perspectivas de la novela americana* (1964) de Uriel Ospina, diversos artículos sobre narrativa y cuentos publicados en la *Gaceta* y el patrocinio al Concurso Nadaísta de Novela (1966) y la promoción de un «frustrado» premio nacional de novela y ensayo (1966), Ediciones Tercer Mundo certificaba la necesidad de renovación y cambio dentro de las letras colombianas. La red de distribución y las estrategias comerciales de la editorial bogotana alcanzaron un mercado local e internacional que soportaba su presupuesto inicial, esto es difundir el pensamiento colombiano con un nuevo repertorio de textos. En esta medida, para Raymond L. Williams (1991), el surgimiento de empresas como Tercer Mundo «permitió a los novelistas colombianos dirigirse a un verdadero mercado nacional, en vez del regional, e inclusive, por primera vez, al público internacional» (p. 69).

En la siguiente tabla (Tabla 2) se presentan los libros publicados en la colección «Narrativa colombiana contemporánea» por su orden de aparición.

Título	Año	Autor	Pág.	Género	Precio	Ilustración	Imprenta	Otras ediciones
<i>Respirando el verano</i>	1962	Héctor Rojas Herazo (1921-2002)	207	Novela	\$17 y \$20	n/a	Antares.	1967, 1993, 2003, 2014, 2016
<i>Sexo y saxofón</i>	1963	Gonzalo Arango (1931-1976)	221	Cuento	s. d.	Alejandro Obregón	s. d.	1999, 2017
<i>Teatro</i>	1963	Enrique Buenaventura (1925-2003)	201	Teatro	\$15	n/a	Minerva	1977*, 1992*, 2004*
<i>El hostigante verano de los dioses</i>	1963	Fanny Buitrago (1943)	349	Novela	\$15	n/a	Antares	1977, 1985, 2016
<i>Cuando termine la lluvia</i>	1963	Antonio Montaña (1932-2013)	194	Cuento	\$14	n/a	Procer	No tiene
<i>Cielos y gentes</i>	1964	Clemente Airó (1918-1975)	127	Libro de viajes	\$15	Varios autores	Iqueima	No tiene
<i>Los ratones van al infierno y La consagración de la nada: ballet</i>	1964	Gonzalo Arango (1931-1976)	126	Teatro	\$13	Hernando Tejada y Luciano Jaramillo	s. d.	2001
<i>El hombre que hacia monitos</i>	1964	Jorge Moreno Clavijo (1921)	139	Crónica	\$13	Del mismo autor	Antares	1973
<i>Una entrevista con Nerón</i>	1964	Pedro Nel Duque (Crispín) (1926-1977)	134	Humorismo	\$13	Enrique Rajul	s. d.	No tiene
<i>Cara o sello</i>	1966	Fernando Ponce de León (1917-1998)	184	Novela	\$20	s. d.	Ponce de León	No tiene
<i>Mientras llueve</i>	1966	Fernando Soto Aparicio (1933-2016)	140	Novela	\$20 y \$18	n/a	Antares-Tercer Mundo	1970, 1982, 1986, 1975, 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2004
<i>El día octavo: (de qué se ríen malditas ratas?)</i>	1966	Guillermo Martínezguerra Zambrano (1937)	146	Novela	\$18	s. d.	s. d.	No tiene
<i>La infancia legendaria de Ramiro Cruz</i>	1967	Mario Arrubla (1939)	155	Novela	\$25	n/a	Tercer Mundo	1975

Tabla 2. Colección «Narrativa colombiana contemporánea» (1962-1967)

Fuente: elaboración propia

2.1. Narrativa, colombiana y contemporánea. Hacia una caracterización de la colección

En 1962 Ediciones Tercer Mundo inauguraba la primera época de publicación de la colección «Narrativa colombiana contemporánea»¹⁵. Con trece títulos editados hasta 1967, esta colección se presentó en un formato de libro de bolsillo (17 x 13 cm), en rústica, papel bond ahuesado y un precio promedio de \$16 pesos. Allí se publicaron los tres principales géneros narrativos —seis novelas, dos libros de cuento, un libro de viajes y uno de crónica—, dos libros pertenecientes al género dramático y un libro clasificado por la misma editorial como «humorismo». Cuatro de los libros eran ilustrados o tenían fotografías en su interior, la mayoría tuvo una ilustración en su carátula, solo uno superó las 300 páginas y las novelas tenían el precio más elevado (entre \$17 y \$25 pesos) (véase la tabla 2). Es importante subrayar que solo en unos casos específicos (en *Respirando el verano*, y *El hombre que hacía monitos*, por ejemplo, siguiendo el archivo disponible) se presentaron prólogos o paratextos críticos o apreciativos que informaran al lector sobre los autores o le brindaran una mirada global alrededor de la obra.

Durante los primeros seis años de publicación y crecimiento constante de la editorial, la edición de literatura siempre tuvo un lugar importante dentro de un catálogo que se pensaba ecléctico y amplio. Entre 1961 y 1967 se publicaron 177 títulos, de los cuales 35 (20%) eran obras literarias. Cifra no menor, si se considera que los estudios que han trabajado Tercer Mundo en otras oportunidades (en especial Llano Parra, 2015) han señalado que la literatura ocupó un lugar mínimo dentro de un catálogo dedicado a las ciencias sociales y humanas. De estas 35 obras, 13 (7,3%) hicieron parte de la colección de narrativa y, aunque en tan poco tiempo no se pueda hablar de una regularidad en su ritmo de publicación, esta colección significó durante tres años, como se puede observar en el gráfico 2, la totalidad o más de la mitad de libros literarios ofrecidos por Tercer Mundo en sus librerías como editor.

¹⁵ Durante la investigación se ha constatado, con el levantamiento completo del catálogo de la editorial (1961-2001), que hubo al menos dos épocas claramente diferenciadas de la colección «Narrativa colombiana contemporánea». La primera, la que aquí se estudia; la segunda, funcionaría en los años 80 y 90.

Gráfico 2. Relación catálogo general y libros de literatura publicados durante 1961-1968.

Fuente: elaboración propia

Los otros libros de literatura publicados en el mismo periodo serían las 6 obras de la colección «Caballito de mar» y 17 títulos que pertenecían a otras colecciones, como *Viaje a pie* (1967), o eran obras que se imprimían por encargo en los talleres de la editorial y luego eran distribuidas. De este último grupo se destacan las novelas del J. J. García: *Diálogos en la reina del mar: novela policiaca* (1965) y *Rufo, gobernador* (1966). Otros dos casos particulares de obras narrativas que no se incluyeron dentro de la colección y que merecen un estudio particular, porque demuestran la predisposición de la editorial por un género que cobraba auge dentro la literatura colombiana y que corría, según Airó, «a la conquista de la cabeza del hacer literario» (23 de febrero de 1963, p. 1), fueron, por un lado, las novelas ganadoras del Concurso Nadaísta de Novela (1966), a saber: *Terremoto* de Germán Pinzón, *Los días más felices del año* de Humberto Navarro Lince y *La pequeña hermana* de Pablus Gallinazo. Y, por otro, el libro *Cuentos* (1966) del escritor caleño Hernán Hoyos, de quien se proyectaba editar, según la contracubierta del libro «una serie de libros de ficción» dentro de los cuales se contaban las novelas: *Todos nos condenamos*, *Aquella vieja fantástica* y *El bruto*¹⁶.

¹⁶ Hasta el momento no se tienen indicios de por qué no se editaron finalmente estos libros en Tercer Mundo. Lo que sí se puede constatar es que de las tres novelas anunciadas: *El Bruto* fue publicado en Cali con el título *El bruto y las lesbianas* en 1971 por la tipografía Ediciones Exclusivas, donde Hoyos además publicaría la mayoría de sus obras. Un trabajo de aproximación a la obra del caleño y el mercado del libro pornográfico se puede leer en Gutiérrez (2016).

Ahora bien, la seña de identidad de la colección «Narrativa colombiana contemporánea» fue la preocupación por difundir escritores colombianos (de ahí el adjetivo «colombiana»). Aunque esta ya era la preocupación general de todo el proyecto editorial, en este caso, la opción fue editar nuevos autores, autores cuya obra narrativa estuviera inédita o, en su defecto, autores que representaran un valor distintivo dentro del panorama literario nacional contemporáneo. Con esta decisión, la editorial definía su participación dentro del mercado literario colombiano y encaminaba su catálogo hacia un enriquecimiento del repertorio de textos dedicados a la narrativa.

Al mismo tiempo, este nuevo repertorio de textos entregaba al lector obras que se suponían medida y formación del gusto estético. La etiqueta «Narrativa colombiana contemporánea» definía una unidad de significado que representaba las tendencias literarias de la época y presumía una comunidad de lectores interesada en la renovación del material de lectura, tanto en el contenido como en la materialidad misma del texto. No era gratuito entonces que estas obras se presentaran en formato de bolsillo, ilustradas por artistas de prestigio en ese momento. Lo que habla de una apuesta editorial consiente de conquistar un mercado o una comunidad de lectores cuyas expectativas y gusto literario estaban definidos por la narrativa.

2.1.1. La colección: un lugar para la promoción y el reconocimiento

Los autores publicados se caracterizaron por tres asuntos puntuales. En primer lugar, porque casi todos eran menores de 40 años y ninguno llegaba a los 50 años, a la fecha de publicación de su primera obra en la colección. Eran, pues, autores en ejercicio. En segundo lugar, porque más de la mitad había nacido fuera de Bogotá. Y, en tercer lugar, porque en su mayoría estaban publicando su primera obra narrativa o, bien, publicaban obras inéditas.

Con la publicación en 1962 de *Respirando el verano*, primera novela del hasta ese momento poeta y pintor Héctor Rojas Herazo (Tolú, 41 años) y ganador en el año anterior del segundo puesto en el primer concurso de novela patrocinado por la empresa Esso, se instituía una plataforma para la promoción y reconocimiento de nuevos valores literarios. En 1963, la aparición de *Sexo y saxofón* de Gonzalo Arango (Andes, 32 años) ratificaba el plan. La figura tutelar del movimiento nadaísta hasta ese momento solo había publicado los textos programáticos de su movimiento y su propuesta narrativa y estética no había tenido editor.

En ese mismo año aparecerían en el catálogo la opera prima de la novel escritora Fanny Buitrago (Barranquilla, 20 años), *El hostigante verano de los dioses*; el libro de cuentos *Cuando termine la lluvia* de Antonio Montaña (Bogotá, 31 años), profesor de la Universidad de los Andes y ganador del concurso de cuento organizado por la Secretaria de Educación en 1959, y una compilación de obras dramáticas del actor, director y teórico del teatro colombiano, Enrique Buenaventura (Cali, 38 años)¹⁷.

Estos primeros textos señalaban un derrotero de lo que pretendía la editorial, promocionando unos nombres específicos. A excepción de Montaña, todos eran autores de la «provincia», lo que demuestra de entrada un cuestionamiento directo al centralismo literario, criticado unos años antes por García Márquez. Asimismo, Arango, Buitrago y Rojas Herazo, marcaron tendencia dentro del movimiento de renovación de las letras colombianas durante los sesenta. Simpatizantes de las ideas promovidas por el nadaísmo, Buitrago y Rojas Herazo iban a ser antologados en los libros de Arango intitulados *13 poetas nadaístas* (1963) y *De la Nada al Nadaísmo* (1966), la primera por convicción y el segundo por adopción¹⁸. Su inclusión en la colección se justificaba, entonces, por ser Buitrago una promesa de las letras colombianas y Arango y Rojas Herazo, por ser el presente de una literatura que estaba puesta en crisis.

Para 1964 la inclusión del libro de viajes, *Cielos y gentes*, del exiliado español Clemente Airó (Madrid, 46 años) definió un nuevo matiz para la colección. Airó en ese momento era un reconocido novelista, editor y crítico de arte, que había promovido con sus proyectos editoriales un espacio para la publicación de narrativa sobre la Violencia; su estatus dentro del campo le daba, en esta medida, credibilidad y legitimaba unos modos específicos del quehacer literario, ya que su trabajo había significado «una renovación en los temas, las técnicas y, en las mismas formas estéticas que circulaban en la época» (Pérez, 2018, p. 114). Es importante resaltar que con la inclusión de Airó también se ponía en cuestión el carácter nacionalista del adjetivo «colombiano», pensado como algo inherente a los escritores que nacieron en el país. Si se entiende que la literatura y el arte «no se comprenden por

¹⁷ Las obras que componían el libro *Teatro* de E. Buenaventura eran: *Un réquiem por el padre de las Casas*, *La tragedia del rey Cristophe* y *En la diestra de Dios Padre*. Todas ellas parte del canon actual del teatro colombiano (González Cajiao, 1992).

¹⁸ El revelador estudio de Llano Parra (2015) sobre el movimiento nadaísta y su influencia en el campo cultural de los años sesenta da cuenta de una manera más detallada esta relación.

denominaciones de “origen” fijas» (Bejarano, 2017, p. 103), Airó podía hacer parte de la colección pues había orientado desde un principio su obra hacia la comprensión de la realidad nacional como realidad humana y universal, y era considerado como un escritor propiamente colombiano, pues a pesar de su procedencia, ya había sido incluido en los listados de novelistas colombianos de la época (Cf. Bronx, 1966; Madrid Malo, 1966; Ospina, 1976).

En el mismo año salían al mercado las obras *Los ratones van al infierno* y *La consagración de la nada: ballet* de Gonzalo Arango, quien ya tenía una puerta abierta en las publicaciones periódicas culturales del país y publicaba por segunda vez en la colección; *Una entrevista con Nerón*, texto de carácter humorístico, del periodista caldense Pedro Nel Duque, Crispín (Aránzazu, 38 años) y *El hombre que hacía monitos* del caricaturista y periodista Jorge Moreno Clavijo (Bogotá, 43 años), quizá el único reaccionario de todos los autores publicados dentro de la serie y en cuyas crónicas se sentía un dejo de nostalgia por la Bogotá letrada. Estos autores, reconocidos por sus labores en los medios de comunicación impresa y en el campo cultural, le daban a la colección un carácter dinámico y amplio, pues sus textos: libro de viajes en el caso de Airó, crónica en Clavijo y «humorismo» en el de Duque, ponían el acento en la posibilidad de diversificar la colección. Cabe señalar que, en términos materiales, estas obras también significaron un cambio en la presentación de la «Narrativa colombiana contemporánea», ya que fueron las únicas, junto con *Sexo y saxofón*, que incluyeron ilustraciones o fotografías, lo que implicaba una nueva propuesta de lectura para el lector.

El cierre de esta primera etapa de la colección se hizo publicando en 1966 y 1967, a cuatro escritores de novelas. Dos de ellos ya reconocidos por novelas publicadas en otras editoriales: Fernando Ponce de León (Bogotá, 47 años), quien ya había publicado cuatro novelas, una de ellas *Matías* (1958), considerada una de las primeras novelas urbanas en Colombia y que además fue censurada, y Fernando Soto Aparicio (Socha, 33 años), este último colaborador de la *Gaceta* y joven promesa del mercado literario nacional, pues se convirtió en uno de los autores más editados durante la segunda mitad del siglo XX. Los otros dos autores, Guillermo Martínezguerra (s. d., 29 años) y Mario Arrubla (Medellín, 28 años), quizás unos desconocidos para la historia literaria, serían las apuestas más arriesgadas en esta tarea de promoción de nuevos autores, ya que a diferencia de Buitrago, que se movía

en el círculo nadaísta y cuyos cuentos eran divulgados en diversas publicaciones periódicas de la época, y Montaña, que había ganado el premio de cuento referido, ninguno de los dos autores tenía una credencial de presentación dentro del campo literario y a la larga serían escritores de una sola novela.

Figura 7. Cubierta de *Respirando el verano* (1962).
En la esquina inferior derecha se puede leer la etiqueta «Ficción».
Fuente: Edición de *Respirando el verano* (1962), Biblioteca Nacional

2.1.2. De la novela al teatro: una colección de literatura

«Los géneros literarios conocen sus épocas de moda y los tiempos que corren parecen ser más propicios para la novela, el cuento y el teatro» (Moreno Clavijo, 1963b, p. 5)

A partir de la tipología de géneros —novela, cuento, relato de viaje, crónica, teatro y humorismo— es posible segmentar la colección en tres grupos de textos: el primero de ellos definido por la narrativa de ficción; el segundo, por la narrativa de tipo periodístico, y, el último, por los textos dramáticos.

En la cubierta de *Respirando el verano*, la editorial catalogaba a la novela como la primera de una serie que se titulaba «Ficción» y en la contracubierta se indicaba que con este libro la editorial iniciaba «su galería de ficción moderna en Colombia». Hasta aquí, se proyectaba un plan de publicación orientado por unos textos cuyas características principales serían la ficción y lo moderno¹⁹. Este plan se certificó con la edición de las otras cinco novelas, los dos libros de cuento y los textos dramáticos. No obstante, no hay información que dé cuenta del cambio en el nombre propuesto inicialmente; «Ficción», y el nombre con que se publicitó la colección a partir de 1963. Se puede intuir que el nombre «Narrativa colombiana contemporánea» le brindaba la posibilidad a los editores de crear una serie con mayor flexibilidad ante una posible ausencia de manuscritos para su publicación. Asimismo, dicho título permitiría ampliar la serie a otros textos de interés y que representaran una novedad para el público lector, como efectivamente ocurrió con el libro de crónica y humorismo, narrativa de tipo periodístico que significó un cambio en la colección, publicando autores que por su reconocimiento en el campo cultural podrían tener una acogida mayor dentro del público lector.

Empero, había otro problema: cómo leer las obras dramáticas incluidas dentro de una colección de narrativa. Dentro del plan inicial, ya se ha dicho, estas obras clasificaban como ficción y, además, eran parte de la modernización de la dramaturgia colombiana (González Cajiao, 1992). Los aires de renovación que se pretendían con la colección respaldaban la edición de estas dos obras, pues con ellas se promocionaban dos autores, cuyo trabajo ya era apreciado como vanguardista. Para Eduardo García Piedrahita, «la literatura teatral» tenía «una doble virtud [:] la de atraernos desde la butaca del teatro y desde el sillón de la biblioteca» (16 de junio de 1963, p. 5). Editar una obra dramática era, entonces, posibilitar una doble experiencia con el texto literario. Se podría decir que los editores con la inclusión de estas obras ponían en las manos del lector una propuesta de lectura novedosa, ya que estos libros se etiquetaban con un paratexto que los definía como narrativos y hacían parte de un conjunto de obras cuya esencia era el relato. Al mismo tiempo, los editores validaban de este modo su apoyo a la difusión del teatro experimental colombiano (en la

¹⁹ No sobra decir que la novela de Rojas Herazo, junto con *La mala hora* (1961) de García Márquez y *La casa grande* (1962) de Cepeda Samudio han sido consideradas históricamente por la crítica literaria como las primeras novelas modernas en Colombia (Cf. Rodríguez Amaya, 2014; Williams, 1991).

Gaceta se publicaron varios artículos alrededor de la escena dramaturgica colombiana) y legitimaban nuevas formas de lo literario, propiciando de este modo su evolución.

2.2. Recepción, consagración y canonización de una colección literaria

Proponer un acercamiento a la recepción, consagración y canonización de las obras incluidas en «Narrativa colombiana contemporánea» exige, por un lado, observar el contexto de publicación de las obras, haciendo un balance de las ventas que tuvieron los libros y de los comentarios que circularon en publicaciones periódicas de la época acerca de los títulos editados en la serie de narrativa. Por otro, dar cuenta de la presencia de estas obras en la historia literaria, a partir de estudios críticos, manuales de literatura y otras ediciones de las obras. A continuación algunas líneas generales y ejemplos sobre los hallazgos del trabajo.

2.2.1. *In illo tempore*: «una respiración literaria novedosa»

Durante los años sesenta, ya se ha dicho, la producción literaria se orientó hacia lo narrativo. Editar y publicar una novela o un libro de cuentos fue una toma de posición dentro del campo editorial y literario en esa década. La crítica literaria y las publicaciones periódicas estuvieron atentas a estas nuevas formas de expresión y con su trabajo permitieron que en sus páginas circularan juicios críticos y apreciativos sobre el deber ser de la novela o el cuento, polémicas sobre los premios literarios especializados en el género, balances históricos sobre la narrativa en el país y múltiples reseñas sobre los libros que iban apareciendo año tras año.

En términos económicos, las ventas también determinarían cuál era éxito de un libro, no obstante ante la falta de estos datos en el archivo disponible para la investigación es muy difícil conocer con detalle qué pasaba. Se sabe, eso sí, que los ejemplares de *Sexo y saxofón* y *El hostigante verano de los dioses* se agotaron rápidamente, lo que hace suponer una inclinación del lector por un género narrativo, cuyo impulso se veía respaldado, según Humberto Bronx, por un público que ya estaba formado («estudiantes universitarios») y que prefería «la novela corta, de cualquier tema, preferentemente amoroso, costumbrista, realista, sociológico y sobre todo policiaco» (1966, p. 6).

En este contexto, las novelas y los cuentos de la colección serían los más reseñados y a los que primero les llegaría la consagración, por medio de la crítica y la academia, entendidas estas últimas, en términos de Jacques Dubois, como instancias «que aseguran la circulación de las obras y su “buen uso”» y cuya función principal es «asumir la legitimidad

literaria y reproducirla mediante el crédito cultural que le otorgan al producto y a los agentes de la producción» (2014, p. 74).

En 1963, se publicaba en *Lecturas Dominicales*, suplemento literario de *El Tiempo*, una reseña de los cuatro últimos libros de Tercer Mundo. Allí, Jorge Moreno Clavijo daba cuenta de *Sexo y saxofón*, *El hostigante verano de los dioses*, *Cuando termine la lluvia* y *Teatro*. De entrada, el reseñista señalaba que con estos libros la editorial incorporaba «la obra fresca, fuerte y valerosa, de cuatro jóvenes escritores identificados bajo un signo común: el inconformismo» (14 de julio de 1963b, p. 5). La novedad estaba garantizada. Se inauguró con estos escritores, como ya se había dicho, una colección cuya tarjeta de presentación era la publicación de autores que tenían un lenguaje «de innegable valor expresivo» y se ubicaban «en el terreno de la originalidad» (Moreno Clavijo, 14 de julio 1963b, p. 5).

La opinión de Moreno Clavijo se veía refrendada con las reseñas que aparecían en el *Boletín cultural y bibliográfico* del Banco de la República. En esta publicación se destacó, por ejemplo, la novela de Buitrago como una experiencia de «lectura espesa y difícil [...] como algunas novelas de Ernesto Sábato», pero «rica en valores novelísticos y muy bien lograda» (Rodríguez Garavito, 1963b, p. 839). La joven escritora, según el reseñista, con su novela demostraba «originalidad y brillo» y trataba de «constituirse en un testigo de su tiempo», integrándose a un grupo de novelistas que «escriben airados contra los dioses, las tumbas y las memorias» (Rodríguez Garavito, 1963b, p. 839). Novelista del «hastío» (Moreno Clavijo, 14 de julio de 1963b, p. 5)» y del «tedio» (Rodríguez Garavito, 1963b, p. 839), Buitrago y su obra se perfilaban, según estos comentarios, como «testimonio, documento y valor de la narrativa colombiana contemporánea» (Moreno Clavijo, 14 de julio de 1963b, p. 5).

Otro ejemplo considerable era la obra de Montaña, *Cuando termine la lluvia*, de la cual se anunciaba editar en 1964 una traducción al alemán. Para Eduardo Camacho Guisado, reseñista del *Boletín*, esto constituía en ese momento «un acontecimiento de importancia para las letras colombianas, tan poco conocidas y valoradas en el exterior» (1964, p. 813). Influenciado por Faulkner, según Camacho Guisado, como gran parte de los novelistas y cuentistas colombianos de la época, este «buen editado libro de cuentos» (Moreno Clavijo, 1963b, p. 5) era dual, ya que presentaba al lector unos cuentos bien logrados y otros no tanto,

pero a pesar de ello el libro representaba «una coincidencia generacional de la narrativa» (Camacho Guizado, 1964, p. 814) de ese momento, que lo ponía en sintonía con autores como García Márquez, Cepeda Samudio y Mejía Vallejo. Esta coincidencia era, principalmente, el tema «provincial», «el ambiente tropical y ciertos personajes tipo como el cura o el alcalde» (Camacho Guizado, 1964p. 814). Esto último, también habido sido resaltado por Moreno Clavijo cuando decía que «impresionado de su tiempo» y «cultivador de las inclinaciones actuales» Montaña era «un narrador de excepcionales virtudes» (14 de julio de 1963b, p. 5).

Del segundo grupo de textos que aparecieron en la colección «Narrativa colombiana contemporánea», se pueden encontrar elogiosas reseñas de *Cielos y gentes*, de *Los ratones van al infierno* y de *Una entrevista con Nerón*. Del libro de viajes de Airó, señalaba Fernando Soto Aparicio en la sección de «Libros contemporáneos» del *Magazín dominical* de *El Espectador*, la novedad y grata experiencia de lectura que tuvo con este libro, en tanto este se había «separado de los libros de viajes románticos, llenos de “saudade”» (5 de abril de 1964, p. 15 B) y había hecho, como un buen novelista, un retrato social de la época. De otro lado, «*Una entrevista con Nerón* [era] sencillamente admirable», para Rodríguez Garavito, reseñista del *Boletín*. Esta obra por su humor y su gracia era un «magnífico libro» que recomendaba a sus lectores, pues su autor, era «dueño de una cultura que dosifica y diversifica» (1964b, p. 1424). Por último, en la reseña de *Los ratones van al infierno*, Garavito además de comentar la obra ponía énfasis en la actividad del autor, quien según él tenía «ganado un sitio de altura dentro del cuadro de las letras jóvenes de Colombia» (Rodríguez Garavito, 1964a, p. 818). Con esta obra Arango marcaba «la aparición en la literatura colombiana, de un nuevo estilo, que [era] preciso señalar como un acontecimiento» (Rodríguez Garavito, 1964a, p. 818). Representaba «una respiración literaria novedosa, no sometida a viejos cánones y patrones gramaticales de una gris inercia expresiva» y eran «relatos» que «evidencia[ban] una firme vocación creadora y animadora» (Rodríguez Garavito, 1964a, p. 818) de los nuevos valores literarios.

Si se detalla en las reseñas y comentarios, hasta aquí mencionados, se puede ver que la mayoría de las veces estos tendían a hacer una apología de la obra. Dicha tendencia a la lisonja y al aprecio conformaría lo que Pierre Bourdieu (2002) llama «sociedad de admiración mutua», que empieza a legitimar y transmitir unos valores literarios específicos: en este caso,

los que se proponen desde el proyecto editorial de Ediciones Tercer Mundo. No es gratuito, entonces, que Moreno Clavijo, por ejemplo, sea autor de un libro para la colección, a la vez que reseñista de alguno de sus libros.

Es oportuno observar que además de los ejemplos citados, fueron varias las reseñas y comentarios que se escribieron alrededor de estas obras en otras publicaciones periódicas. Pero no era lo único que se difundía. En algunas ocasiones se divulgaron fragmentos de las novelas y los cuentos. Casos ejemplares: tres capítulos de *Mientras llueve* de Fernando Soto Aparicio (véase *Magazín dominical*, 1 de mayo de 1965), y algunos cuentos de *Sexo y saxofón* (véase *Magazín dominical*, 17 de junio de 1962) de Gonzalo Arango. De este último, también se publicaría en *Lecturas Dominicales* un texto a «modo de prólogo» (16 de junio de 1963) que daba cuenta de las intenciones del autor con su libro de cuentos y su postura como escritor. Hay que anotar, sin embargo, que no todo eran elogios; algunas de las obras también se vieron sometidas a una crítica que las desdecía.

La infancia legendaria de Ramiro Cruz de Mario Arrubla se vio sometida en el *Boletín cultural y bibliográfico* a un comentario que no la dejaba bien parada frente a las demás obras de la colección. Para Rodríguez Garavito, la novela estaba «difuminada, carente de fuerza [y] sin logros vitales» (1967, p. 126). El autor había, según el crítico, obtenido el «mecenazgo» de Tercer Mundo –Arrubla fue redactor de la *Gaceta*- para publicar un malogrado texto que solo era una «aproximación a una novela», con la que no salía «muy bien librado» (Rodríguez Garavito, 1967, p. 126). Lo animaba, eso sí, a continuar su labor, pero como se ha dicho, *La infancia legendaria de Ramiro Cruz* sería la única obra literaria que publicaría Arrubla, quien terminó siendo reconocido por su labor como historiador y dinamizador de la nueva izquierda en Colombia.

Otro de los ejemplos y el caso más notable, quizá, por lo paradójico que resulta es el de *Respirando el verano*. Esta novela, que había sido finalista del concurso de novela Esso, que representaba el inicio de la colección, «que estaba emparentada innegablemente con la mejor narrativa del momento» y que tenía todo «el derecho a trascender» (*Lecturas dominicales*, 10 de febrero de 1963, p. 4), fue blanco de críticas muy severas tan pronto fue publicada. El primero que lanzó un dardo contra la obra de Rojas Herazo fue Hernando Téllez. Su lectura de la novela le dio pie para publicar un artículo donde se preguntaba qué

se debía hacer con Rojas Herazo, dónde ponerlo dentro del panorama literario contemporáneo. A pesar de su talento, para el crítico, la figura del escritor costeño dejaba una «impresión indecisa entre la admiración y la reserva» (Téllez, 24 de febrero 1963, p. 7), ya que su obra no respondía a las exigencias del género novelístico y abusaba de su capacidad como poeta. Téllez sustentaba, desde una lectura clásica de la novela, que «los méritos literarios de esta obra no configura[ban] los de un novelista, no logra[ban] constituir ese resultado, tan difícil de precisar y definir, que es una novela» (24 de febrero de 1963, p. 7); y ante la pregunta por la calidad de la obra y la capacidad del autor como novelista, respondía que a su juicio: «Rojas Herazo me parece ser un magnífico poeta, un pintor mucho menos importante que el poeta y un novelista de vocación discutible» (Téllez, 24 de febrero 1963, p. 7). En esta misma tónica Rodríguez Garavito (1963a), en el *Boletín*, decía que «la técnica novelística» del poeta no era aceptable, pues este no «sab[ía] distinguir los géneros» y «se deja[ba] llevar por el lirismo» (p. 251) y si continuaba escribiendo este género debía, en su opinión, «realizar una paciente labor de poda» (p. 251). Lo paradójico del asunto estaba, pues, en que un año más tarde Rojas Herazo sería considerado por otra parte de la crítica como uno de los narradores más importantes de la década, como se verá a continuación. Su trabajo, a su vez, se consagraría con *En noviembre llega el arzobispo* y la obtención del premio de Novela Esso, en 1967.

Dicho esto, la otra crítica que dio cuenta de las obras de la colección sería una crítica literaria de cuño historiográfico y bibliográfico. Esta apreciaba las obras literarias desde una perspectiva diacrónica, haciendo balances de la producción narrativa colombiana desde la colonia. El primero de estos estudios, publicado en 1963, fue *Dos horas de literatura colombiana* de Javier Arango Ferrer. Allí, se definía a la obra publicada por Ediciones Tercer Mundo, *Respirando el verano*, como un «nobilísimo relato» que por sus características no tenía antecedentes en la literatura colombiana. El estilo y la técnica del novelista lo ponían, además, al lado de Hernando Domínguez Camargo y José Eustasio Rivera, formando «el triángulo del barroco en Colombia» (p. 84). La prematura inclusión de Rojas Herazo como narrador en un texto que agrupaba la producción literaria en la historia del país y que hacía las veces de referencia, no era un hecho menor. Con una sola novela ya se consagraba como uno de los narradores colombianos de todas las épocas y su novela se abría paso con los clásicos del momento.

En 1966, dos estudios de la narrativa nacional en los últimos veinticinco años harían las veces de jueces para las novelas publicadas en la colección. El primero de ellos, «Estado actual de la novela en Colombia», fue un artículo publicado en dos partes en el *Boletín cultural y bibliográfico* por Néstor Madrid Malo. Para el autor, Rojas Herazo «insurgió en los terrenos de la novela [...] porque [había llegado] de pronto casi subversivamente, al panorama novelístico colombiano con un libro hermoso y crepitante» (1966, p. 1131). Esta irrupción era una muestra de la capacidad del escritor («clarividencia intelectual y artística», según Madrid Malo, 1966, p. 1131) en el ámbito narrativo y los aires de renovación que traía su obra para la literatura colombiana. En *Veinte años de novela colombiana*, Humberto Bronx argumentaba que desde 1962 soplaban «aires nuevos sobre la mente de los novelistas colombianos, por cuanto se ha ido abandonando casi del todo el tema cansado y excesivamente apasionado de la violencia» (1966, p. 25). Según el autor, con el estímulo de premios y el apoyo de las nuevas editoriales (Tercer Mundo, entre ellas), se empezaban a publicar novelas sin antecedentes en Colombia, como *La mala hora*, *La casa grande* y *Respirando el verano*.

En el estudio de Madrid Malo, el cuadro de producción novelística de esos últimos veinticinco años se cerraba con «las más jóvenes figuras en este campo y, por lo tanto, de promisorias realizaciones», a saber: Fernando Soto Aparicio y Fanny Buitrago (1966, p. 1132). El primero, que en 1962 había ganado un premio en España por su libro *La rebelión de las ratas* (1962), de «forma original» actualizaba la novela de tipo social, exitosa ya por la producción novelística de José Antonio Osorio Lizarazo. La segunda, era «un caso de precocidad poco común», a la que por su «seriedad más que madura y sagaz», el crítico le auguraba que «llega[ría] bien lejos por este camino azaroso del novelar» (Madrid Malo, 1966, p. 1132).

Así las cosas, la validación de unas formas específicas de concebir y hacer la literatura, «huyendo del lugar común, de las situaciones manoseadas» le habían permitido a la editorial con la colección «Narrativa colombiana contemporánea» ofrecer «en estos libros de exigente gusto editorial un aporte de singular valor a las letras colombianas» (Moreno Clavijo, 14 de julio de 1963b, p. 5). Tanto así que cuatro de sus autores, rápidamente, formaron parte del «núcleo más descollante» de escritores que, según Madrid Malo,

«asegura[ban] la plena y eficaz presencia de Colombia en el conjunto de la novela latinoamericana» (p. 1132) de la época. Este grupo se constituía

por los novelistas de primera línea: Mejía Vallejo, Zapata Olivella, García Márquez, Santa, Ponce de León, Soto Aparicio, Cepeda Samudio, Rojas Herazo, Fanny Buitrago— tanto por la calidad de la obra ya realizada como por las especiales dotes que para el cultivo de ese género han demostrado poseer todos ellos (Madrid Malo, 1966, p. 1132).

2.2.2. *Statu quo*

Un acercamiento a los manuales de literatura, a las historias de la narrativa colombiana y estudios críticos desde la academia, permiten constatar que algunas de las obras editadas en «Narrativa colombiana contemporánea» no pasaron inadvertidas para la historia literaria colombiana. Su trascendencia, su presencia y su actualidad se pueden apreciar en dos vías: la primera, en la importancia que se le ha dado a estas obras o a sus autores dentro del campo literario nacional, es decir, la consagración o canonización que hayan podido tener, y la segunda, en las nuevas ediciones (o reediciones) que han salido al mercado durante los últimos cincuenta años.

En *Sesenta minutos de novela en colombiana* (1976), brevario del Banco de la República, Uriel Ospina hacía un recuento, a modo de «cursillo» (p. 47), de los escritores colombianos más destacados en el ámbito novelístico. Esta selección incluía a Airó, Ponce de León, Rojas Herazo, Soto Aparicio y Buitrago. Aunque los dos primeros se destacaron por su labor como novelistas, anterior a las obras publicadas en Tercer Mundo, legitimaban la propuesta editorial de la colección «Narrativa colombiana contemporánea», en tanto ya tenían un nombre ganado como narradores. Los otros tres se destacaron por sus novelas: la obra de Rojas Herazo era señalada de «exuberante» por no acomodarse «en los marcos de conveniencia literaria» (p. Ospina, 1976, 149). Soto Aparicio era «un buen escritor» que en *Mientras llueve* demostraba ser «un excelente narrador» con «mucho camino por delante, si la fertilidad del autor mant[enía] el ritmo» que tenía hasta ese momento (Ospina, 1976, p. 144). Por último, Fanny Buitrago, desobediente a un orden narrativo impuesto, «uno de los motivos de su éxito en la crítica y de su poco éxito de lectores en la base», presentaba una

obra «moderna» y «audaz» «que sin duda dar[í]a mucho de qué hablar» una vez se liberara «de esos relentes de hacer literatura de rebeldía pequeño-burguesa» (Ospina, 1976, p. 158)²⁰.

Los comentarios de Ospina no iban a ser más que el anticipo de una reiteración de calificativos y clasificaciones de unas obras y unos autores que desde el momento de su publicación harían parte del núcleo, como ya se dijo, más selecto de la narrativa colombiana hasta años recientes (Cf. Pineda Buitrago, 2012). Rojas Herazo y su novela *Respirando el verano*, por ejemplo, serían vistos desde entonces como un antecedente del García Márquez de *Cien años de Soledad* (1967), a pesar de haber sido opacados por este y la repercusión de su novela en el mercado internacional (Cf. Menton, 1975; Ayala Poveda, 1984). Otros valorarían su obra como el inicio y la representación de la novela moderna en Colombia (Williams, 1991), esto es «un quiebre en el desarrollo de la narrativa colombiana» (Pineda Botero, 2001), en tanto ejemplo de la renovación de la novela tradicional. Al lado de esta, *El hostigante verano de los dioses* de Buitrago, resultado de «una actitud provocadora y desafiante» (Jaramillo, 1991, p. 346), también ha sido distinguida como parte de la modernización de la novela colombiana durante los sesenta (Ayala Poveda, 1984; Williams, 1991).

De igual modo, la valorización histórica y crítica de las obras de la colección también les ha dado su lugar a los cuentistas y a los dramaturgos. Antonio Montaña y Gonzalo Arango, quienes ya tienen un lugar ganado en la historia literaria colombiana por su accionar dentro del movimiento nadaísta, han sido reconocidos por sus obras de ficción. Con *Cuando termine la lluvia* y *Sexo y saxofón* se ganaron un lugar dentro de los cuentistas más importantes de su generación (Pachón Padilla, 1988) y sus cuentos están incluidos en las antologías más importantes de este género en Colombia (Agudelo, 2015). Buenaventura, por su parte, ha sido considerado durante los últimos cincuenta años como el gestor de una nueva forma de hacer teatro. La fundación de una escuela experimental (el Teatro Experimental de Cali), permitió que su obra «A la diestra de dios padre» incluida en el libro *Teatro* e inspirada en el cuento de Carrasquilla, se convirtiera «en una de las piedras angulares» de uno de los grupos dramaturgicos más descollantes a nivel nacional (González Cajiao, 1988, p. 720).

²⁰ En la obra de Ospina también aparecieron comentarios sobre J. J. García y Humberto Navarro Lince.

Finalmente, la trayectoria editorial de cada una de las obras de la serie «Narrativa colombiana contemporánea», señalada en la tabla 2, es muestra del trasegar de la colección dentro de la historia editorial colombiana y de la conservación de su valor literario, a pesar de que no todos los libros hayan tenido otras ediciones dentro del mercado literario. *Mientras llueve* de Soto Aparicio es hasta el momento la obra más veces editada desde su aparición en 1966 (al menos 10 veces, contando ediciones y reediciones en varias editoriales). La siguen en su orden *Respirando el verano* (4 veces), *El hostigante verano de los dioses* (3 veces), *Teatro* de Buenaventura (caso especial, pues las ediciones referenciadas son compilaciones que reúnen una o dos obras del libro original, 3 veces), *Sexo y saxofón* (2 veces), *Los ratones van al infierno* (1 vez), *La infancia legendaria de Ramiro Cruz* (1 vez) y *El hombre que hacía monitos* (1 vez). De estas ediciones, es importante observar la frecuencia de publicación con la que aparecieron nuevamente disponibles para el público lector, debido a que en las décadas siguientes hubo al menos una nueva edición de alguna de las obras de la colección, lo que habla del valor que distintas casas editoriales le han dado a las mismas, año tras año. La trayectoria editorial de los libros de la colección muestra, de esta manera, como la aparición en el mercado de nuevas ediciones ha actualizado, para distintas generaciones de lectores, la importancia de la serie «Narrativa colombiana contemporánea» para la literatura colombiana.

Consideraciones finales

Se ha demostrado hasta aquí que la creación de una serie de estrategias de amplificación dentro de su proyecto comercial e ideológico, le permitieron a Ediciones Tercer Mundo adquirir los capitales económico y simbólico necesarios para consolidar un plan de publicación que se propuso incidir directamente en el estudio y la solución de los problemas colombianos. La participación activa de la empresa en la vida intelectual colombiana le significó ser un referente en el análisis y comprensión de las preocupaciones políticas, económicas, sociales, históricas, estéticas y culturales del momento. Al mismo tiempo, el proyecto de esta casa editorial se sirvió de los aires de renovación y reflexión crítica de los años sesenta, para establecer una serie de colecciones editoriales que le brindaban al público lector una experiencia intelectual y estética novedosa. La publicación y distribución de nuevos valores intelectuales y literarios dentro de estas colecciones, legitimaron, reconocieron y consagraron una nómina amplia de escritores, académicos y políticos. La editorial y su catálogo se convirtieron, entonces, en una plataforma para la institucionalización de las ciencias sociales y humanas.

A su vez, el grupo tras la editorial planteó un cuestionamiento directo a las políticas que regulaban la industria editorial y su funcionamiento, demostrando que sí se podían hacer libros de calidad, a precios asequibles y con un plan de publicación sistemático, que le permitiera ganar confianza en el mercado y seducir a una comunidad de lectores que crecía año tras año, con el acceso que empezaron a tener trabajadores y estudiantes universitarios a los libros. Los proyectos alternos a la edición y publicación de libros, como se apreció, fueron parte fundamental de la formación de un público lector que exigía nuevos materiales de lectura. El estudio de la colección «Narrativa colombiana contemporánea», como ejemplo de transformación de una literatura en crisis, evidencia la apertura que le dio la editorial a nuevos materiales literarios dentro de un mercado que los exigía. Ediciones Tercer Mundo se definió, entonces, como una editorial que ofrecía colecciones únicas para el repertorio de la literatura colombiana. De ahí que no sea temerario afirmar que esta colección fue una respuesta al «subdesarrollo literario» colombiano (García Márquez, 1983, p. 313); más todavía si se tiene en cuenta que el marco general de esta colección era un catálogo, cuyo protagonista principal

era el problema del desarrollo en esta parte del continente y sus implicaciones sociales para los países del mal llamado tercer mundo.

Asimismo, sin importar el acercamiento desde el cual se hayan estudiado las novelas y los aciertos o desaciertos de estos, se puede decir que a las obras de «Narrativa colombiana contemporánea» o a sus autores se las ha dado un lugar de relativa importancia dentro de las historias, manuales o estudios académicos sobre literatura colombiana. La mayoría de los autores promovidos desde la colección han sorteado el paso del tiempo. La crítica y la historia literarias han dado cuenta de su aparición como un fenómeno de transformación y renovación de los valores literarios en los años sesenta y el periplo crítico de las mismas en distintos trabajos aseguró la consagración y canonización actual de algunos de los textos publicados en «Narrativa colombiana contemporánea». Cabe señalar que algunos autores y obras cayeron en el olvido. Como es evidente, la transformación de los valores estéticos y literarios es constante y solo algunos continúan figurando en el panorama del sistema literario. La lectura de manuales, historias y otros trabajos críticos de consulta obligada en asuntos de narrativa colombiana, demuestra cómo desde los años setenta hasta la actualidad los autores y las obras de la colección se constituyen como referencias de determinados aspectos de la diversidad de la historia literaria colombiana.

Ahora bien, dar una conclusión o hacer un cierre definitivo a esta investigación es desconocer la importancia del objeto de estudio y sus implicaciones para comprender los campos editorial, literario e intelectual colombianos durante la segunda mitad del siglo XX. Cuarenta años de producción ininterrumpida (1961-2001) convirtieron a Ediciones Tercer Mundo en un referente editorial en Colombia. La descripción de sus primeros años de actuación dentro del espacio editorial colombiano y la caracterización de una de sus colecciones abre, de este modo, una puerta para comprender la influencia de la editorial en la estructuración de un nuevo mercado intelectual y literario. Más aún, si se tiene en cuenta que esta casa editora cumplió un papel radical en la difusión del pensamiento producido en el país. La descolonización del pensamiento a partir de su producción intelectual y estética y el interés por formar lectores con criterio propio pusieron a Ediciones Tercer Mundo a la cabeza del mercado del libro colombiano.

En esta medida, el trabajo con Ediciones Tercer Mundo y sus colecciones, el mercado editorial de los años sesenta o la edición de literatura en Colombia, sugieren algunos temas que es menester señalar y que son susceptibles de análisis en futuras investigaciones. En primer lugar, la caracterización de colecciones como «El dedo en la herida» (trabajo que adelanta en este momento quien escribe estas líneas), permitirá definir, desde la historia intelectual, la influencia de la editorial y de uno de sus editores, Belisario Betancur, en la comprensión de la realidad colombiana. En segundo lugar, un estudio comparado entre Ediciones Tercer Mundo y otras editoriales que funcionaron en la misma década aportaría elementos para dibujar el mapa de la actividad del espacio editorial colombiano durante los años sesenta. En tercer lugar, un estudio general de la edición de novelas durante los sesenta, que incluya archivos de autores y editores, brindaría la posibilidad de comprender de manera global el significado de este género para las letras colombianas como un fenómeno editorial que surge en la época de la Violencia y se consolida en los años sesenta.

Por último, este trabajo no es solo un avance en la agenda de investigación de los estudios editoriales y la historia del libro, sino también una invitación para que otros jóvenes investigadores hagan estudios de las particularidades del mundo editorial en Colombia, lo que permitirá comprender con mayor amplitud la historia cultural, intelectual y literario en el país.

Referencias bibliográficas

Publicaciones periódicas:

Boletín cultura y bibliográfico (Bogotá)

Camacho Guizado, E. (1964). Reseña de libros. 7(5), pp. 809-817.

Madrid Malo, N. (1966). Estado actual de la novela en Colombia. 9(5-6), pp. 887-895 y 1128-1133.

Rodríguez Garavito, A. (1963a) El mundo del libro. 6(2), pp. 250-258.

Rodríguez Garavito, A. (1963b). El mundo del libro. 6(6), pp. 836-843.

Rodríguez Garavito, A. (1963c). El mundo del libro. 6(10), pp. 1536-1544.

Rodríguez Garavito, A. (1964b). El mundo del libro. 7(8), pp. 1423-1427.

Rodríguez Garavito, A. (1964a). El mundo del libro. 7(5), pp. 818-822.

Rodríguez Garavito, A. (1967). El mundo del libro. 10(12), pp. 123-127.

Torres León, F. (1964). La cultura en Colombia, 1963-1964: arte, literatura, música y teatro. 7(7), pp. 1239-1287.

El ámbito de las ideas (Bogotá, 1964-1970)

El Tiempo

Rojas, A. (2014). Fabio Lozano Simonelli. *El Tiempo*. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14504255>

Lecturas dominicales de El Tiempo (Bogotá)

Airó, C. (23 de febrero de 1963). Nuestro quehacer literario. El pro y el contra de la novelística colombiana, pp. 1-2.

Moreno Clavijo, J. (26 de noviembre de 1961). Belisario Betancur. Un escritor que analiza su patria, p. 4.

- Moreno Clavijo, J. (14 de julio de 1963a). Un escritor, dos editores y un librero hablan de los problemas del libro colombiano, p. 2.
- Moreno Clavijo, J. (14 de julio de 1963b). Los cuatro últimos libros de «Tercer Mundo». p. 5.
- Téllez, H. (24 de febrero de 1963). La novela de Rojas Herazo, p. 7.
- García Piedrahita, E. (16 de junio de 1963). Teatro literario y literatura teatral, p. 5
- Magazín dominical de El Espectador* (Bogotá)
- Betancur, B. (24 de octubre de 1965). El oficio del librero. p. 3 E.
- Gómez Valderrama, P. (22 de marzo de 1964). Oficio y milagro del libro, p. 12 E.
- Soto Aparicio., F. (5 de abril de 1964). Libros contemporáneos: «Cielos y gentes», p. 15 B.
- Tercer Mundo. Gaceta Mensual* (Bogotá, 1964-1970)
- Arango, G. (marzo de 1966). Las ediciones populares. Belisario y la cultura. 23, pp. 3-4.
- Guerra, (junio/julio de 1965). 60 libros publicados. Ediciones para todo el mundo. 14 y 15, p. 13
- Gutiérrez, J. (mayo de 1964). La política del descubrimiento. 1, p. 1.
- Ibáñez, L. C. (marzo de 1966). La editorial. Cuatro años de labor. 23, p. 2.
- Ibáñez, L. C. (diciembre de 1964) La cultura, el libro y el primer año de la gaceta «Tercer Mundo». 8, p. 7.
- López, E. (septiembre/octubre de 1966). Estimados señores... 29 y 30, p. 16
- Lozano Simonelli, F. (octubre de 1964). Tres años de Tercer Mundo. 6, p. 1.
- Muelle, L. (marzo de 1966). La librería. Una librería distinta. 23, p. 2.
- Montoya, R. (agosto/septiembre de 1967). Novedades de Tercer Mundo. 40 y 41, p. 11
- Ureña, L. (noviembre de 1964). Voz de aliento. 7, p. 11
- Uribe, A. (abril de 1964). Hambre de cultura. 2, p. 8

Semana (Bogotá)

Ramírez, M. (2006). Otros retazos de Suramérica. Disponible en: <https://www.semana.com/especiales/articulo/otros-retazos-suramerica/81648-3>

Thesaurus (Bogotá)

Porras, E. (1977). Uriel Ospina, Sesenta minutos de novela en Colombia. 32, pp. 398-340.

Otras fuentes:

Aguado, A. (2014). 1956-1975. La consolidación del mercado interno. En De Diego, J. L. (Dir.). *Editores y políticas editoriales en Argentina (1880-2010)* (pp. 135-172). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Agudelo, A. M. (2015). Hacia una historia del cuento colombiano. *Inti: Revista de literatura hispánica* (81), pp. 147-169. Disponible en: <http://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss81/6>

Arango, J. I. (1991). *El libro en Colombia. Situación y perspectivas*. Bogotá: Cerlac.

Arango Ferrer, J. (1963). *Dos horas de literatura colombiana*. Bogotá: La Tertulia.

Ayala Poveda, F. (1984). *Manual de literatura colombiana*. Bogotá: Educar editores.

Belisario, B. (1966). [Presentación contracubierta]. En G. Arango. *De la Nada al Nadaísmo*. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo.

Bejarano, A. (2017). La utopía en la revista bogotana *Espiral* (1944-1975) de Clemente Airó. *Nómadas* (45), pp. 97-106.

Bhaskar, M. (2014). *La máquina de contenido. Hacia una teoría de la edición desde la imprenta hasta la red digital* (Trad. R. Martín Rubio). México: Fondo de Cultura Económica.

Bronx, H. (1966). *Veinte años de novela colombiana*. Medellín: Colección Academia Antioqueña de Historia.

Bourdieu, P. (2002). *Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto*. Tucumán: Montessor.

- Bushnell, D. (1994). *Colombia: una nación a pesar de sí misma* (Trad. C. Montilla). Bogotá: Editorial Planeta S. A.
- Canal Ramírez, A. y Chalarca, J. (1973). *Enciclopedia del desarrollo colombiano*. Artes gráficas. Bogotá: Canal Ramírez Antares.
- Chartier, R. (2006). Materialidad del texto, textualidad del libro. *Orbis Tertius: Revista de teoría y crítica literaria*, 11(2), pp. 1-15.
- Cobo Borda, Juan Gustavo. (2000). Historia de la industria editorial colombiana. En *Historia de las empresas editoriales de América Latina. Siglo XX* (pp. 161-188). Bogotá: CERLALC-Universidad Externado de Colombia.
- Correa, J. D. (2013). *Autores y editores colombianos*. Bogotá: Cámara Colombiana del Libro.
- De Diego, J. L. (Dir.) (2014). *Editores y políticas editoriales en Argentina (1880-2010)*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Doré, M. (2017). La New Canadian Library, 1957-2011: modelo de análisis de una colección literaria. En Rivalán, C. y M. Nicoli (Eds.). J. Velásquez. (Trad.). *La colección. Auge y consolidación de un objeto editorial (Europa/Américas, siglos XVIII-XXI)* (pp. 269-290). Bogotá: Universidad de los Andes-Universidad Nacional de Colombia.
- Dubois, Jacques ([1978] 2014). *La institución de la literatura* (Trad. J. Zapata). Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Even-Zohar, I. (2011). *Polisistemas de la cultura*. Tel Aviv: Universidad de Tel Aviv.
Disponible en:
http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/polisistemas_de_cultura2007.pdf
- Escobar, A. (1998). *La invención del Tercer Mundo. Construcción de deconstrucción del desarrollo* (Trad. D. Ochoa). Bogotá: Editorial Norma.
- España, G. (2007). *Letras en el fuego. El libro en Bogotá*. Bogotá: Panamericana.

- García Fernández, R. (2004). Conceptos, ideas e imágenes sobre el Tercer Mundo. *Cooperación al desarrollo y al bienestar social*, (pp. 235-262). España: Eikasía Ediciones.
- García Márquez, G. (1983). *De Europa y América 2* (1955-1960). Bogotá: La Oveja Negra.
- Gómez Buendía, B. I. (2000). *Narrativa y crítica en Colombia. Entorno a una polémica*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- Gómez García, J. G. (2005). *Cultura intelectual de resistencia: contribución a la historia del libro de izquierda en Medellín en los años setenta*. Bogotá: Desde Abajo.
- González Cajiao, F. (1988). El proceso del teatro en Colombia. En Arciniegas, G. y Zea, G. *Manual de literatura colombiana* (pp. 665). Bogotá: Procultura/Planeta.
- González Cajiao, F. (1992). Teatro colombiano contemporáneo. Antología. España: Sociedad Estatal Quinto Centenario.
- Gutiérrez, D. (2016). Lectores y lecturas de la literatura pornográfica en Cali, 1960-1970. En A. Rubio (Ed.), *Minúscula y plural. Cultura escrita en Colombia* (pp. 327-345). Medellín: La Carreta Editores.
- Higuera, T. (1970). *La imprenta en Colombia, 1737-1970*. Bogotá: Instituto Nacional de Previsiones.
- Jaramillo, M. M. (1991). Fanny Buitrago: la desacralización de lo establecido. En M. M. Jaramillo, A. Robledo y F. M. Rodríguez-Arenas, *¿Y las mujeres? Ensayos sobre literatura colombiana* (pp. 239-281). Medellín: Universidad de Antioquia.
- Llano Parra, (2015). *Enemigos públicos. Contexto intelectual y sociabilidad literaria del movimiento nadaísta, 1958-1971*. Medellín: Fondo Editorial FCSH.
- Loaiza Cano, G. (2009). La expansión del mundo del libro durante la ofensiva reformista liberal. Colombia, 1845-1886. En Acosta, C. (Ed.) *Independencia, independencias y espacios culturales* (pp. 25-63). Diálogos de historia y literatura. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

- Marín, P. (2017a). *Un momento en la historia de la edición y de la lectura en Colombia (1925-1954). Germán Arciniegas y Arturo Zapata. Dos editores y sus proyectos.* Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
- Marín, P. (2017b). *Novela, autonomía literaria y profesionalización del escritor en Colombia (1926-1970).* Medellín: La Carreta Editores.
- Marín, P. (2017c). La colección Biblioteca Popular de Cultura Colombiana (1942-1952). Ampliación del público lector y fortalecimiento del campo editorial colombiano. *Información, cultura y sociedad*, 36, pp. 65-82. Disponible en: <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/article/view/2886>
- Melo, J. O. (Coord.). (2015). *Colombia 5. 1960/2010: La búsqueda de la democracia.* Editorial Taurus.
- Menton, S. (1978). *La novela colombiana: planetas y satélites.* México: Fondo de Cultura Económica.
- Montreuil, S. (2001). *Le livre en série : Histoire et théorie de la collection littéraire* [Tesis doctoral]. Université McGill, Montréal.
- Ospina, U. (1976). *Sesenta minutos de novela en Colombia.* Bogotá: Banco de la República.
- Pachón Padilla, E. (1988). El cuento. Historia y análisis. En Arciniegas, G. y Zea, G. *Manual de literatura colombiana* (pp. 511-588). Bogotá: Procultura/Planeta.
- Pérez, S. (2017). Estudios sobre el libro en Colombia. Una revisión. *Lingüística y Literatura*, 71, pp. 153-174.
- Pérez, S. (2018). Clemente Airó: el editor en el exilio de la Violencia en Colombia. En Pérez, S. (Coord. Acad.) *Escribir en el agua. Textos sobre literatura colombiana y latinoamericana* (pp. 105-121). Medellín: Sílabas Editores.
- Pineda, M. A. (2017). Jorge Roa y la Librería Nueva: antecedentes y aspectos esenciales sobre el editor colombiano a finales de siglo XIX. *Lingüística y literatura*, pp. 109-130.

- Pineda Botero, A. (2001). *Juicios de residencia: la novela colombiana 1934-1985*. Medellín: Universidad Eafit.
- Pineda Buitrago, S. (2012). *Breve historia de la narrativa colombiana. Siglos XVI-XX*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Rivalán, C. (2017). La colección editorial como empresa de afirmación: reflexiones a partir del ejemplo de una colección de biografías (Españoles eminentes, Taurus, 2012). En Rivalán, C. y M. Nicoli (Eds.). J. Velásquez. (Trad.). *La colección. Auge y consolidación de un objeto editorial (Europa/Américas, siglos XVIII-XXI)* (pp. 249-266). Bogotá: Universidad de los Andes-Universidad Nacional de Colombia.
- Rodríguez Amaya, F. (2014) De juglares y narradores en Colombia: los años Setenta, tan cerca y tan lejos de Macondo. En Corti, E. y Rodríguez Amaya, F. (Eds.). *Periplo colombiano* (pp. 5-30). Bergamo: Sestante Edizioni y Bergamo University Press.
- Tirado Mejía, A. (2016). Cambios económicos, sociales y culturales en los años sesenta del siglo XX. *Historia y memoria* (12), pp. 297-316.
- Stromberg, A. (1968). *Philanthropic Foundations in Latin America*. New York: Russell Sage Foundation.
- Sorá, G. (2010). Misión de la edición para una cultura en crisis. El Fondo de Cultura Económica y el americanismo en Tierra Firme. En Altamirano, C. (Dir.) *Historia de los intelectuales en América Latina II. Los avatares de la «ciudad letrada» en el siglo XX* (pp. 537-566). Uruguay: Katz Editores.
- Silva, R. (1992). *Universidad y sociedad en el Nuevo Reino de Granada. Contribución a un análisis histórico de la formación intelectual de la sociedad colombiana*. Bogotá: Banco de la República.
- Silva, R. (1998). Prácticas de lectura, ámbitos privados y formulación de un espacio público moderno. Nueva Granada a finales del Antiguo Régimen. En Guerra, F-X. y Lemperiere, A (et. al.). *Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas siglos xvii-xix*. México: Fondo de Cultura Económica.

- Silva, R. (2005). *República Liberal, intelectuales y cultura popular*. Medellín: La Carreta Editores.
- Silva, R. (2009). El libro popular en Colombia, 1930-1948. Estrategias editoriales, formas textuales y sentidos propuestos al lector. *Revistas de Estudios Sociales*, 30, pp. 20-37.
- Spiers, J. (2011). Wondering about ‘the Causes of Causes’:The Publisher’s Series, Its Cultural Work and Meanings . En Spiers, J. (Ed.) *The Culture of the Publisher’ Series: Authors, Publishers and the Shaping Taste of Taste* (pp. 1-61). United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Williams, R. L. (1991). *Novela y poder en Colombia, 1844-1987*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.